

**УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО**

КАТЕДРА „ФИНАНСИ“

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Влияние на встъпването на България в Евророната върху пазара на имоти в страната. Прогнозен модел. Възможни фискални и законови промени за оптимизация на това влияние и устойчиво развитие на пазара.

ДИПЛОМАНТ:

Николай Детелинов Ламбуров

Фак. № 2420220

Специалност Финанси

e-mail: nikolay@lamburov.com

GSM: 0886295822

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Доц. Д-р Петър Пандушев Чобанов

СОФИЯ

2025 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

<i>I. Увод.....</i>	<i>стр. 6</i>
<i>II. Изложение.....</i>	<i>стр. 7</i>
<i>1. Първа глава. Теоретични основи и контекст на Еврозоната и пазара на имоти в България.....</i>	<i>стр. 7</i>
<i>1.1. Еврозоната: Икономически и финансови последици от членството. Влияние на изменението в паричното предлагане, кредитиране, банкови регулации.....</i>	<i>стр. 7</i>
<i>1.1.1. Икономически и финансови последици от членството.....</i>	<i>стр. 7</i>
<i>1.1.2. Влияние на изменението в паричното предлагане, кредитиране и банкови регулации.....</i>	<i>стр. 11</i>
<i>1.2. Пазарът на имоти в България: Текущо състояние и тенденции.....</i>	<i>стр. 14</i>
<i>1.2.1. Въведение.....</i>	<i>стр. 13</i>
<i>1.2.2. Цени и регионални различия.....</i>	<i>стр. 13</i>
<i>1.2.3. Търсене, предлагане и строителство.....</i>	<i>стр. 14</i>
<i>1.2.4. Ипотеки и лихвени проценти.....</i>	<i>стр. 14</i>
<i>1.2.5. Макроикономическа среда и демография.....</i>	<i>стр. 14</i>
<i>1.2.6. Очаквания и поведенчески фактори.....</i>	<i>стр. 15</i>
<i>1.2.7. Заключение.....</i>	<i>стр. 15</i>
<i>1.3. Връзка между икономическа интеграция и пазара на имоти.</i>	<i>стр. 15</i>
<i>1.3.1. Ценова конвергенция и позициониране на България.....</i>	<i>стр. 15</i>
<i>1.3.2. Изводи за България:.....</i>	<i>стр. 17</i>
<i>2. Втора глава. Прогнозен модел за влияние на Еврозоната върху пазара на имоти в България.....</i>	<i>стр. 17</i>
<i>2.1. Методология на прогнозния модел.....</i>	<i>стр. 17</i>
<i>2.1.1. Обосновка за избор на модела.....</i>	<i>стр. 17</i>
<i>2.1.2. Прогнозно уравнение за 2026 г. по OLS модела.....</i>	<i>стр. 18</i>

2.1.2.1. Регресионно уравнение.....	стр. 18
2.1.2.2. Използване на логаритмични стойности в модела.....	стр. 19
2.1.2.3. Как са определени коефициентите (еластичности β).....	стр. 19
2.1.2.4. Лог-линеен формат и икономическа логика.....	стр. 19
2.1.2.5. Планирана валидация чрез регресионен модел (OLS или VECM).....	стр. 19
2.1.2.6. Обяснение на параметрите α и ϵ_t	стр. 20
2.1.2.7. Допълнителни променливи.....	стр. 20
2.1.2.8. Влияние на сивия сектор и плащанията в брой върху пазара на имоти.....	стр. 21
2.1.3. Методология на анализа на резултатите.....	стр. 21
2.2. Резултати от прогнозните регресионни модели.....	стр. 22
2.2.1. Изчислени регресионни коефициенти и прогнози за 2026 г.....	стр. 22
2.2.2. Алтернативен сценарий: рестриктивна политика на ЕЦБ.....	стр. 25
2.2.3. Прогноза за цените на жилища в София през 2026 г.....	стр. 26
2.2.4. Хедонистичен индекс и финална корекция на прогнозата.....	стр. 28
2.2.5. Икономическо тълкуване на резултатите и специфики на българския пазар.....	стр. 30
3. Фискални и законови мерки за оптимизация и устойчиво развитие.....	стр. 34
3.1. Възможни фискални промени.....	стр. 36
3.1.1. Данъчни облекчения за основно жилище.....	стр. 36
3.1.2. Данъчни утежнения за неизползваеми и инвестиционни имоти.....	стр. 36
3.2 Законодателни и регулаторни предложения.....	стр. 37
3.2.1. Проблемът със старите масови сгради тип панелни конструкции.....	стр. 37
3.2.2. Улеснен режим за разрешителни и насърчаване на нискоетажно строителство.	стр. 40

3.2.3. Улесняване на поставянето на фотоволтаици и други ВЕИ върху съществуващи сгради.	стр. 41
3.2.4. Въвеждане на вертикална система за отпадъци в новите сгради.....	стр. 42
3.2.5. Регионално развитие чрез публично-частни партньорства (ПЧП) за социална инфраструктура.....	стр. 42
3.2.6. Подобряване на транспортната инфраструктура към областните центрове.....	стр. 43
3.2.7. Други законови промени и регулации.....	стр. 44
3.2.7.1 Ограничаване на краткосрочните наеми (Airbnb) в големите градове.....	стр. 44
3.2.7.2. Създаване на интегриран имотен регистър с пълна история на имотите.....	стр. 44
3.2.7.3. Промени в Закона за управление на етажната собственост в раздел за управление на затворени комплекси.....	стр. 45
3.2.7.4. Регулация и сертификация на брокери и агенции за недвижими имоти.....	стр. 45
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	стр. 45
IV. ЛИТЕРАТУРА.....	стр. 46
V. ПРИКОЖЕНИЯ:	стр. 49

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблицы.	стр. 49
Таблица 1: Сравнение на ОЛП в България и МРО на ЕЦБ (2008–2025):.....	стр. 49
Таблица 2. Сравнение на лихви по нови жилищни кредити :.....	стр. 49
Таблица 3: Степен на изоставане (2008-2025) от група страни.....	стр. 50
Таблица 4. β коефициенти с интерпретация и препоръки за България.....	стр. 51
Таблица 5. Емперични данни (2008-2025).....	стр. 54
Таблица 6. Логаритми на данните (2008-2025).....	стр. 55
Таблица 7. Хедонистичен индекс за България и София.....	стр. 56
Таблица 8. Статистика на значими макроикономически показатели за България.....	стр. 56
Таблица 9. Статистика на значими макроикономически показатели за Еврозоната.	стр. 59

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигури:.....	стр. 62
Фигура. 1: Средна цена на жилищата (евро/кв.м) в България по градове, 2017–2024 г.....	стр. 62
Фигура. 2: Годишна промяна на цените на жилищата в България (номинален ръст, %)......	стр. 62
Фигура. 3 : Ценова динамика на жилищата в различни групи страни (2010-2020).	стр. 63
Фигура. 4 : Сравнителен анализ на средните цени на жилищата през 2025 г. в столиците (горе) и средно за страните (долу) от Централна и Източна Европа.....	стр. 64
Фигура 5. Взаимовръзки между ключовите политики, които въздействат на пазара на жилищни имоти.....	стр. 65
Фигура 6. Дял на необитаваните жилища в България и Еврозоната (2020-2024).	стр. 66
Фигура 7. Индекс на достъпност на жилища (2008-2026).....	стр. 67

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ

БНБ – Българска народна банка

БВП – Брутен вътрешен продукт

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници

ДДС – Данък върху добавената стойност

ДЦК – Държавни ценни книжа

ЕЦБ – Европейска централна банка

ЕС – Европейски съюз

IMF – International Monetary Fund (Международен валутен фонд)

IR – Лихвен процент (Interest Rate)

LEONIA – Lev OverNight Index Average (основен междубанков индекс в лева)

LTV – Loan-to-Value (съотношение заем към стойност на имота)

MRO – Main Refinancing Operations (основни рефинансиращи операции на ЕЦБ)

НСИ / НСИ – Национален статистически институт

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Организация за икономическо сътрудничество и развитие)

OLS – Ordinary Least Squares (метод на най-малките квадрати)

ОЛП – Основен лихвен процент

PDF – Portable Document Format (формат за електронни документи)

ПЧП – Публично-частно партньорство

РЗП – Разгърнатата застроена площ

DSTI – Debt-Service-to-Income (дългово натоварване спрямо доход)

НАИ – Housing Affordability Index (Индекс на достъпност на жилища)

I. Увод

Предстоящото присъединяване на България към Евророната представлява важен икономически преход, който съвпада с динамични процеси на имотния пазар в страната. През последните години българският жилищен пазар отбелязва значително поскъпване. Например, цените на имотите в десетте най-големи града са нараснали с около 25–26% само за последните две години, като този ръст значително изпреварва нарастването на доходите¹. Това поражда дебат за въздействието на еврото върху достъпността на жилищата и стабилността на пазара. Макроикономическият контекст допълнително засилва значимостта на темата – членството в Евророната обещава по-дълбока финансова интеграция, но също така поставя въпроси относно лихвената политика, паричната стабилност и инвестиционните потоци в недвижими имоти.

Основната цел на настоящото изследване е да се **оцени количествено изолираният ефект от въвеждането на еврото** върху цените на жилищните имоти в България. Обект на изследването е пазарът на жилищни имоти в страната, а негов предмет – влиянието на прехода към единната валута върху ценовата динамика и жилищната достъпност. Изследователската хипотеза гласи, че ефектът от еврото ще бъде умерен и управляем, т.е. няма да предизвика резки ценови отклонения и може да бъде контролиран с подходящи икономически политики.

За проверка на тази хипотеза е разработена иконометрична методология, включваща четири регресионни модела, приложени върху логаритмизирани данни. Използвани са два варианта на обикновена линейна регресия (OLS) – единият с коефициенти, оценени на база исторически данни, а другият с предварително зададени (калибрирани) стойности – както и два модела с регуляризация: Ridge и Lasso. Въз основа на тези модели са изготвени прогнози за средните цени на жилищата през 2026 г. както на национално ниво, така и за столицата София. Допълнително, прогнозните стойности са коригирани чрез хедонистичен индекс (отчитащ качествените характеристики на имотите) и е разгледан алтернативен сценарий с фиктивна променлива **D_ECB**, отразяваща ефекта на евентуална рестриктивна политика на Европейската централна банка.

¹ novinite.com

Структурно, дипломната работа е организирана в три глави. В **Глава първа** се анализират теоретичните основи и макроикономическият контекст – разгледани са особеностите на Еврозоната и развитието на имотния пазар в България през последното десетилетие. **Глава втора** представя разработването и резултатите от прогнозния модел, включително обсъждане на получените коефициенти и прогнозния ценови диапазон за 2026 г. **Глава трета** е посветена на препоръки за фискални и нормативни мерки в подкрепа на местното търсене и жилищната достъпност, целящи устойчиво развитие на пазара на имоти след присъединяването към Еврозоната.

II. Изложение.

1. Първа глава. Теоретични основи и контекст на Еврозоната и пазара на имоти в България.

1.1. Еврозоната: Икономически и финансови последици от членството. Влияние на изменението в паричното предлагане, кредитиране, банкови регулации.

1.1.1. Икономически и финансови последици от членството.

Особеният случай на България: валутен борд и трансмисия на паричната политика.

България оперира под режим на валутен борд от 1997 г., като левът е фиксиран към еврото при курс 1.95583 BGN/EUR. При този режим паричната база е напълно покрита с валутен резерв, а БНБ не упражнява активна монетарна политика. **Основният лихвен процент (ОЛП)** не е инструмент на лихвено управление, а се изчислява автоматично по пазарни условия – индекса LEONIA Plus. Това води до значителна разлика с Еврозоната, където Европейската централна банка използва **MRO (main refinancing operations)** като основен инструмент за монетарен контрол².

(Виж Таблица 1: Сравнение на ОЛП в България и MRO на ЕЦБ (2008–2025))^{3 4}:

² Европейска централна банка (2024). „Monetary policy decisions and interest rate statistics“. ECB Press Releases and Statistical Data.

³ www.bnb.bg :

⁴ <https://data.ecb.europa.eu/data/data-categories/ecbeurosystem-policy-and-exchange-rates/official-interest-rates>

През 2016–2021 г. основният лихвен процент в България е нула, независимо от глобалната конюнктура, а през 2023 г. дори е по-нисък от MRO на ЕЦБ. Това подчертава „плоския“ характер на паричната трансмисия при борд – лихвените сигнали от ЕЦБ се предават със закъснение и загуба на сила.

Въпреки агресивния цикъл на повишаване на лихвите от ЕЦБ през 2022–2023 г., лихвите по новите жилищни кредити в България останаха стабилно ниски – средно около 2.58% през декември 2023 г., спрямо 4.06% средно за Евроразоната⁵. Това представлява феномена на т.нар. „българска лихвена аномалия“ – ситуация, в която страна извън Евроразоната предлага по-евтини кредити от самата нея.

*(Виж Таблица 2. Сравнение на лихви по нови жилищни кредити.)*⁶:

Причините за това се крият в три основни фактора:

- Висока ликвидност – депозитната база в страната надхвърля **166,8 млрд. лв. към началото на 2025 г.**⁷, с почти нулеви лихви по депозити, което води до ниска цена на финансиране за банките;
- Силна конкуренция – банковият пазар е наситен и доминиран от международни групи, които поддържат ниски лихви в борба за пазарен дял;
- Стабилен валутен борд – гарантира нисък валутен риск и минимални спредове между лихвите в левове и евро;

На практика, българските банки кредитират под ОЛП, тъй като реалната им цена на ресурса е депозитна, а не междубанкова. Това обяснява защо въпреки повишението на LEONIA и ОЛП, ипотечните лихви остават ниски.

Валутният борд действа като филтър на лихвените сигнали. Повишенията на MRO от ЕЦБ се предават частично, с отслабена амплитуда. Това се дължи на липсата на операции на открит пазар, фиксиран курс и **стабилната вътрешна ликвидност.**

Извод: Българският случай демонстрира уникално взаимодействие между фиксиран валутен режим, изобилна ликвидност и силна конкуренция. Въпреки

⁵ Българска народна банка (2024). „Статистика за лихви по депозити и кредити“. www.bnb.bg

⁶ <https://data.ecb.europa.eu/data/data-categories/ecbeurosystem-policy-and-exchange-rates/official-interest-rates>

⁷ https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/bs_202503_a7_bg.pdf

номинално по-високата инфлация, лихвите по кредитите останаха ниски – факт, който ще изиграе важна роля при оценката на ефектите от въвеждането на еврото върху имотния пазар.

Присъединяването на България към Еврозоната, планирано за 2026 г., ще донесе важни промени в лихвената динамика и механизмите на паричната трансмисия. Най-важният ефект ще бъде:

Премахване на бариерите пред лихвения арбитраж.⁸

След влизането в Еврозоната, валутният риск между лева и еврото ще изчезне изцяло, въпреки че той реално е минимизиран в условията на стабилен борд. Това ще улесни трансграничното движение на капитал, като:

- Депозитите в български банки ще станат напълно взаимозаменяеми с тези в други страни от еврозоната⁹ и ще е по-възможно изнасянето им от търговските банки;

- Инвеститорите и банките ще могат свободно да избират най-добрите доходности в рамките на валутния съюз¹⁰;

- Пазарът на междубанкови и рефинансиращи операции ще се отвори напълно за българските банки, които ще получат достъп до ликвидност от ЕЦБ при стандартните ставки¹¹.

Сближаване на лихвените нива: кои лихви ще се покачат?

- Лихвите по депозити – вероятно ще се повишат умерено, особено по срочните депозити, за да се изравнят с конкурентните нива в Еврозоната;

- Лихвите по ипотечни кредити – ще нараснат леко, за да се доближат до средните за Еврозоната;

- Междубанковият лихвен пазар (LEONIA Plus) ще бъде заменен от EURIBOR и ESTR.

⁸ Европейска централна банка (2024). „Monetary policy decisions and interest rate statistics“. ECB Press Releases and Statistical Data.

⁹ Българска народна банка (2024). „Статистика за лихви по депозити и кредити“. www.bnb.bg

¹⁰ Европейска централна банка (2024). „Monetary policy decisions and interest rate statistics“. ECB Press Releases and Statistical Data.

¹¹ Европейска централна банка (2024). „Monetary policy decisions and interest rate statistics“. ECB Press Releases and Statistical Data.

Конвергенция на растежа: БВП на България спрямо Еврозоната.

България:

- БВП на глава от населението (2024 г.): ~13 500 евро¹²

- Ръст на реалния БВП (2023 г.): ~1.7%¹³

- Очакван ръст 2024–2026: 2.5–3.0% годишно (въз основа на прогнози на ЕК и БНБ)¹⁴

Еврозона:

- БВП на глава (2024 г.): ~44 340 евро¹⁵

- Ръст на реалния БВП (2023 г.): 0.5%¹⁶

- Очакван ръст 2024–2026: 1.0–1.5% годишно (според ЕЦБ, март 2024 г.)⁵

Извод: България расте по-бързо от средното за Еврозоната, което означава, че дори при уеднаквяване на лихвените нива, реалните доходи и потреблението ще нарастват с по-бързи темпове. Това създава условия за "плавна номинална конвергенция" – т.е. изравняване на цените и доходите, без шоково натоварване на домакинствата.

Заключение: ефектите от членството в Еврозоната.¹⁷

- Очаква се умерено покачване на лихвите по депозити, но ограничен ръст по ипотеките;

- Ще се премахнат бариерите пред арбитража, но местният пазар ще остане конкурентен и ликвиден;

- България вече демонстрира „де факто“ конвергенция – реалните лихви и

¹² Евростат (2024). „GDP per capita and economic growth indicators by country“. <https://ec.europa.eu/eurostat>

¹³ Европейска комисия (2023). „Spring 2023 Economic Forecast for the EU and the Euro Area“. Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

¹⁴ Европейска комисия (2023). „Spring 2023 Economic Forecast for the EU and the Euro Area“. Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

¹⁵ Евростат (2024). „GDP per capita and economic growth indicators by country“. <https://ec.europa.eu/eurostat>

¹⁶ ЕЦБ (март 2024). „Macroeconomic projections for the euro area“. ECB Staff Macroeconomic Projections.

¹⁷ „Ниски ипотечни лихви в България спрямо Еврозоната: Анализ на причините“ (2024). Аналитичен PDF доклад, въз основа на данни от БНБ, ЕЦБ, АБВ и пазарни анализи.

спредовете вече са на нива близки до Еврозоната;

- Възможен е преход към по-предсказуема лихвена среда, при пълна интеграция с пазара на еврото.

1.1.2. Влияние на изменението в паричното предлагане, кредитиране и банкови регулации.

След приемането на еврото България ще премине към механизма на паричната политика на ЕЦБ. Това означава значителни промени в рамката на паричното предлагане, кредитните механизми и банковите регулации¹⁸.

Задължителни минимални резерви (ЗМР)

Към момента, банките в България са задължени да поддържат **12% ЗМР** върху привлечените средства, които не се олихвяват. След влизането в Еврозоната, ще бъде възприета схемата на ЕЦБ, при която ЗМР са 1% и 0% и се олихвяват по стандартната ставка на ЕЦБ за излишъци по сметки от 0%¹⁹. Това ще освободи значителна ликвидност в банковата система. При **депозитна база от ~166.8 млрд. лв.**, се очаква да се освободят около **18,35 млрд. лв. допълнителен ресурс**, от които поне 70% (приблиз. **12,83 млрд. лв.**) могат да се насочат към кредитиране.

Парично предлагане и мултипликатор

Поради валутния борд, БНБ не провежда политика на открития пазар, а паричното предлагане в страната се базира изцяло на валутни постъпления. Това води до ограничена роля на банковата система в създаването на пари и сходни стойности на М2 и М3 (разлика под 2%)²⁰. Причината е, че в България почти не съществуват високоликвидни дългови инструменти, небанкови парични продукти или репо-пазари, което е свързано и с валутния борд. След влизането в Еврозоната се очаква разширяване на тези сегменти, което ще увеличи делът на компонентите на М3.

Кредитиране: текущо състояние и перспективи.

Ипотечното кредитиране в България нараства с около 18–20% годишно

¹⁸ *Европейска централна банка (2024). Monetary Policy Instruments.*

¹⁹ https://cepr.org/voxeu/columns/unremunerated-reserves-eurosystem-part-1-heads-i-win-tails-you-lose?utm_source=chatgpt.com

²⁰ *БНБ (2023). Годишен отчет за валутния борд и ликвидността*

през 2022–2023 г.²¹, дори при висока инфлация и леко покачване на ОЛП. Лихвите по новите жилищни кредити останаха стабилни – 2.58% в края на 2023 г. – много под тези в Еврозоната (4.06%)²². Причините са високата ликвидност и силната конкуренция. След въвеждането на еврото се очаква:

- Лихвите по ипотеките леко да се повишат²³, но да останат конкурентни поради пълната интеграция в еврозонния банков пазар.

- Обемът на кредитиране да се увеличи значително, благодарение на освободения ресурс от ЗМР и достъпа до по-евтини източници на рефинансиране (включително през TLTRO операции от ЕЦБ)²⁴.

- Вероятно ще се появят нови кредитни инструменти, вкл. с фиксирани лихви и дълги срокове.

Хармонизация на банковите регулации

Към момента в **България** максималното съотношение **LTV** (loan-to-value) е **85%**, а **DSTI** (debt-service-to-income) е **50%**, с максимален срок на кредита до 30 г. Това е **умерено консервативна рамка**. В Еврозоната²⁵:

- **LTV** в Нидерландия достига 100% при първи жилища;

- **DSTI** в Белгия и Германия варира от 30 до 40%;

- Във Франция има срокове до **35 години** и задължителни стрес тестове.

След въвеждане на еврото, България ще подлежи на надзор от ЕЦБ чрез SSM и банковите регулации ще се хармонизират с европейските.

Извод:

След присъединяването към Еврозоната България ще преживее **пренастройка на лихвената и ликвидната рамка**. Това ще доведе до умерено покачване на лихвите по жилищните кредити, разширяване на паричното предлагане и постепенно изграждане на по-дълбок и интегриран финансов пазар.

²¹ БНБ (2024). *Банкова статистика – обем на отпуснатите кредити*

²² „Ниски ипотечни лихви в България спрямо Еврозоната: Анализ на причините“, PDF доклад, март 2024.

²³ „Ниски ипотечни лихви в България спрямо Еврозоната: Анализ на причините“, PDF доклад, март 2024.

²⁴ Европейска централна банка (2024). *Monetary Policy Instruments*.

²⁵ European Banking Authority (2023). *Mortgage lending practices in the Euro Area*.

Разликата между M2 и M3 ще започне да се увеличава поради появата на нови инструменти. Наред с това се очаква и **навлизането на специализирани инвестиционни фондове в сектора на недвижимите имоти – включително сегментирани REIT структури и фондове за доход от наеми**²⁶. Премахването изцяло на валутния риск и повишената предсказуемост на макроикономическата среда ще направят българския имотен пазар по-привлекателен за институционални и чуждестранни участници. С влизането на България в Еврозоната **кредитният рейтинг на страната** ще има възможност да се повиши до едно от трите най-високи равнища според **водещите рейтингови агенции**. Това би поставило България в полезрението на редица институционални инвеститори, включително и на участници в имотния пазар.

1.2. Пазарът на имоти в България: Текущо състояние и тенденции.

1.2.1. Въведение.

Настоящият анализ обобщава ключовите тенденции и фактори, оказали влияние върху пазара на жилищни имоти в България в периода 2017–2024 г. Използвани са данни от НСИ, БНБ и водещи имотни портали. Основният фокус е върху ценовите динамики, регионалните различия, влиянието на кредитирането и макроикономическите условия.²⁷

1.2.2. Цени и регионални различия.

Средният ръст на цените на жилищата в България между 2017 и 2024 г. е значителен, като се наблюдава удвояване на цените в някои големи градове. Към 2024 г. София води с €1850/кв.м, следвана от Варна (€1443), Бургас (€1300) и Пловдив (€1259).²⁸ Особено силен ръст се наблюдава през 2021–2022 г. с над 13% годишно. През 2023 г. има забавяне, но през 2024 г. тенденцията се възстановява.²⁹ **(Виж Фигура. 1: Средна цена на жилищата (евро/кв.м) в България по градове, 2017–2024 г.)**³⁰

²⁶ Deloitte (2023). *Real Estate Investment Funds in Europe – Trends and Opportunities*.

²⁷ Национален статистически институт (НСИ), 2020–2024.

²⁸ Forbes България, 17.10.2024.

²⁹ *Global Property Guide*, 2024.

³⁰ Национален статистически институт (НСИ)

1.2.3. Търсене, предлагане и строителство

Сделките достигат връх през 2021 г. с близо 248 хил. броя. Въпреки забавянето през 2022–2023 г., обемите остават високи. Новото строителство също нараства, достигайки близо 25 хил. нови жилища през 2024 г. Въпреки това предлагането остава ограничено, особено в столицата и големите градове.³¹

Много показателно е, че ръстът на необитаемите жилища през 2024 г. е в порядъка на 20 хиляди, като се наблюдава устойчива тенденция този брой да бъде почти равен на броя на новопостроените жилища всяка година.

(Виж Фигура 6. Дял на необитаваните жилища в България и Еврозоната (2020-2024).)

1.2.4. Ипотекы и лихвени проценти.

Средната лихва по жилищни кредити в лева достига рекордно ниски нива от 2.51% през 2023 г.³² Жилищното кредитиране достига исторически максимум с над €3 млрд. нови заеми през 2024 г. Високото търсене е подкрепено от евтин капитал, ръст на доходите и ограничени алтернативи за инвестиции.

1.2.5. Макроикономическа среда и демография.

Икономическият растеж и увеличението на доходите оказват положително влияние върху достъпността. Средната заплата се удвоява между 2017 и 2024 г. Въпреки това, отрицателни демографски процеси като намаляващо население и висока вакантност на жилища (до 40%) създават структурен дисбаланс.^{33 34}

1.2.6. Очаквания и поведенчески фактори.

Убеждението, че имотите винаги поскъпват, насърчава покупките дори при високи цени. Комбинацията от инвестиционно търсене, ниски лихви и липса на алтернативи подкрепя ръста. Брутната доходност от наеми в София остава около 4–5%.³⁵

1.2.7. Заключение.

³¹ *Registry Agency, 2021–2024.*

³² *БНБ, 2023.*

³³ *Bulgarian Properties*

³⁴ *Национален статистически институт (НСИ)*

³⁵ *Euronews Bulgaria, интервю с Полина Стойкова, 2023.*

Пазарът на имоти в България е в преход към по-умерен растеж след бумов период. Основните предизвикателства са свързани с демография, възможно покачване на лихвите и изчерпване на ефекта от 'догонване'. Все пак икономическата основа е здрава, а очакваната конвергенция с еврозоната и продължаващият растеж на доходите предоставят известна устойчивост.^{36 37}

1.3. Връзка между икономическа интеграция и пазара на имоти.

1.3.1. Ценова конвергенция и позициониране на България

Ценовата конвергенция между страните членки на Европейския съюз и еврозоната често се разглежда като индикатор за икономическа интеграция и синхронизация на пазарите.³⁸ Въпреки това, резултатите от емпирични изследвания поставят под въпрос идеята, че въвеждането на еврото автоматично води до сближаване на цените на жилищата между страните.

Според обширен анализ на **Melecky & Paksi (2023)** за периода 2000–2020 г., базиран на коинтеграционен анализ и тестове за трендови разлики, страните в ЕС могат да се групират в четири основни класа според поведението на цените на жилищата след финансови и макроикономически шокове:

- **Група 1** включва държави с устойчив и дългосрочен ръст на цените (напр. Германия, Австрия, Норвегия);

- **Група 2** обхваща страни с първоначален спад, последван от възстановяване (напр. Ирландия, Испания);

- **Група 3**, в която попада и **България**, е характеризирана със слаба динамика и стагнация;

- **Група 4** включва страни с продължителен спад и ниска активност (напр. Гърция, Италия).

Следната графика илюстрира индексите на цените на жилищата (2010=100)³⁹ за представителни страни от всяка група, като България е обозначена в група със стагнация:

³⁶ *Capital.bg*, 2023

³⁷ *Fakti.bg*, 2025

³⁸ *IMF (2008). House Price Developments in Europe: A Comparison. IMF Working Paper WP/08/211*

³⁹ *Eurostat (2023). Housing Price Statistics - HPI dataset*

Въпреки не достатъчната си прецизност и противоречието с други анализи, графиката ясно показва, че докато страни от група 1 и 2 бележат значителен растеж след 2015 г., България се движи в рамките на едно ниско и почти хоризонтално плато до края на 2020 с умерен реален ръст на цените – доказателство за липса на ценова конвергенция спрямо „ядрото“ на еврозоната⁴⁰.

(Виж Фигура. 3 : Ценова динамика на жилищата в различни групи страни (2010-2020))

Следващата Фиг. 5 представя сравнителен анализ на средните цени на жилищата през 2025 г. в столиците (горе) и средно за страните (долу) от Централна и Източна Европа, както и Гърция. София и България остават значително под средните нива за групата от сравнявани държави – съответно 3035 €/м² за столиците и 2673 €/м² за страните, докато в България цените са около 1850 €/м² в София и 1300 €/м² средно за страната.

(Виж Фигура.4 : Сравнителен анализ на средните цени на жилищата през 2025 г. в столиците (горе) и средно за страните (долу) от Централна и Източна Европа.)

Графиките представят сравнителен анализ на средните цени на жилищата през 2025 г. в столиците (горе) и средно за страните (долу) от Централна и Източна Европа, както и Гърция. София и България остават значително под средните нива за групата от сравнявани държави – съответно 3035 €/м² за столиците и 2673 €/м² за страните, докато в България цените са около 1850 €/м² в София и 1300 €/м² средно за страната.

1.3.2.Изводи за България:

- България не е част от високо - конвергиращите държави, което поставя под въпрос хипотезата за автоматично сближаване на ценовите равнища след еврозона-интеграция.

- Потенциалът за бъдещо сближаване може да се реализира след пълноправно въвеждане на еврото, но при условие на допълнителни фискални и структурни реформи.

- Българският жилищен пазар **остава уязвим на външни шокове**, но

⁴⁰ ECB (2025). *Developments in the recent euro area house price cycle*. ECB Economic Bulletin, Issue 2/2025.

същевременно показва относителна стабилност, което може да се тълкува като сигнал за латентен потенциал за растеж при подходяща икономическа политика.

- Въпреки че България е член на ЕС от 2007 г. и функционира в условията на валутен борд с фиксиран курс към еврото, ценовата конвергенция в жилищния сектор спрямо сходни държави остава слаба. **Това подсказва, че самото присъединяване към Еврозоната вероятно няма да доведе до значима промяна** в този процес, тъй като икономиката вече е силно интегрирана и използва еврото като резервна валута.

2. Втора глава. Прогнозен модел за влияние на Еврозоната върху пазара на имоти в България.

2.1. Методология на прогнозния модел

2.1.1. Обосновка за избор на модела

Целта на модела съвпада с основната цел на дипломната работа – да се изследва изолираното влияние от приемането на еврото като официална валута върху пазара на недвижими имоти, и по-специално върху неговия ключов показател – средната цена на жилищната площ. Прогнозата обхваща стойности, повлияни както от самото членство на страната в Еврозоната, така и от съпътстващите го финансово-икономически и социално-структурни трансформации. В съответствие с тази цел се използва иконометричен подход (множествена линейна регресия), чрез който влиянието на еврото се изолира спрямо ключови фактори.

2.1.2. Прогнозно уравнение за 2026 г. по OLS модела

2.1.2.1. Регресионно уравнение

Регресионният модел има следната лог-линейна форма (логаритмична зависима променлива и частично логаритмизирани обяснителни променливи)⁴¹:

$$\begin{aligned} \log(P_t) = & \alpha + \beta_1 \cdot \log(M2_t) + \beta_2 \cdot \log(V_{unomeku,t}) - \beta_3 \cdot \log(IR_t) + \beta_4 \cdot \log(I_t) \\ & + \beta_5 \cdot D_{\{ECB,t\}} + \beta_6 \cdot \log(F_t) + \beta_7 \cdot \tau C_t + \beta_8 \cdot A_t + \beta_9 \cdot \log(Y_t) \\ & + \beta_{10} \cdot \log(HAI_{\{gap,t\}}) + \beta_{11} \cdot \log(U_t) + \beta_{12} \cdot D_{\{cash,t\}} + \varepsilon_t \end{aligned}$$

⁴¹ „An Introduction to Statistical Learning“ – James, Witten, Hastie & Tibshirani (2021) <https://www.statlearning.com/>

Моделът включва основни макроикономически, финансови и поведенчески фактори: паричната маса (M_2), обемът на ипотечното кредитиране ($V_{ipot.}$) и реалният доход на домакинствата (Y_t) са свързани положително с цените (повече ликвидност, кредит и покупателна способност стимулират търсенето на имоти); обратно, лихвеният процент (I_R) по ипотеките и фиктивната променлива D_{ECB} (рестриктивна политика на ЕЦБ) влияят отрицателно (повишават лихви охлаждат търсенето).

Инвестициите в жилищно строителство (I_t) увеличават предлагането и така ограничават ръста на цените. **Инвестициите на фондове за имоти (F_t)** генерират допълнително търсене (положително влияние). Показателят τC (**степен на изоставане на цените**) (*Виж Таблица 3: Степен на изоставане 2008-2025 от група страни.*) отразява потенциала за ценова конвергенция спрямо Евророната (по-голяма стойност означава възможност за догонване на средните цени). **Фиктивната променлива A_t обхваща пазарните очаквания** – ефектът ѝ е положителен преди членството, но се предполага, че ще стане отрицателен след въвеждането на еврото. Индикаторът за **сивия сектор (U_t)** и **dummy-променливата D_{cash}** отразяват влиянието на необявените капитали – те повишават търсенето (и цените) преди Евророната, а след 2026 г. този ефект отпада.

2.1.2.2. Използване на логаритмични стойности в модела

В модела редица променливи са трансформирани чрез естествен логаритъм. Тази трансформация линеаризира потенциално нелинейните зависимости и позволява интерпретиране на коефициентите като еластичности – тоест, колко процента се променя цената на имотите при 1% промяна на съответния фактор. Например, ако β при $\log(Y_t) = 0.25$, тогава при 1% ръст на доходите цените на имотите се повишават приблизително с 0.25%. При прогнозирането, след като се изчисли стойността на $\log(P_t)$, реалната прогнозна цена се получава чрез обратна трансформация: $P_t = \exp(\log(P_t))$. Това е особено подходящо при ценови индекси и осигурява икономически интуитивна интерпретация на влиянието на факторите.

2.1.2.3. Как са определени коефициентите (еластичности β)

Моделът е изграден на база исторически данни (2008–2025 г.), като регресионните коефициенти β са оценени чрез OLS върху логаритмираните стойности и първоначално калибрирани спрямо резултати от чужди изследвания, адаптирани към българските условия.

2.1.2.4. Лог-линеен формат и икономическа логика

Използването на логаритмирани променливи в този модел позволява да се тълкуват коефициентите като еластичности. Този формат оценява влиянието на факторите в процентно изражение и улеснява сравняването на относителната им значимост.

2.1.2.5. Планирана валидация чрез регресионен модел (OLS или VECM)

След набавяне на реални данни за периода 2008–2026 г. предстои емпирична проверка и валидация на модела. Коефициентите β ще бъдат преизчислени на база актуалните данни чрез регресионен анализ (при нужда може да се приложи и методология като VECM за отчитане на динамични ефекти). Емпирично изчислените β -коефициенти ще бъдат сравнени с предварително заложените експертни стойности, за да се прецени доколко моделът е точен или се налагат корекции. Изборът на настоящия модел се основава на необходимостта да се обединят няколко ключови измерения на влиянието върху цените на имотите преди и след присъединяването към Еврозоната. За разлика от опростени модели, базирани единствено на парична маса, лихви и доходи, тук са включени допълнително и:

Пазарни очаквания (антиципиране на ефекта) – чрез фиктивната променлива A_t ;

Външни инвестиции – чрез капитала от международни фондове F_t ;

Парична политика на ЕЦБ – чрез фиктивната променлива D_{ECB} за рестриктивен режим;

Индекс на достъпност на жилищата – чрез относителния показател NAI_{gap} ;

Влияние на сивия сектор – чрез индикатора U_t и dummy-променливата D_{cash} , които отчитат необичайното търсене с неофициални средства преди Еврозоната.

Методологията е адаптирана от водещи външни изследвания към българския контекст за по-голяма приложимост в политическите решения и инвестиционния анализ.

2.1.2.6. Обяснение на параметрите α и ε_t

В лог-линейния регресионен модел:

α (алфа) е константата (интерцепт), която показва базовото равнище на логаритмичната зависима променлива, когато всички останали фактори са нулеви. Икономически α представлява базовата цена на жилищата при изключване на влиянието на разглежданите фактори.

ε_t е грешковият член (стохастичен остатък), който обобщава всички външни, неконтролирани или неизмерени фактори, неприсъстващи изрично в модела – например местни особености, административни намеси, внезапни шокове или индивидуално поведение. Статистически се приема, че ε_t има средна стойност 0 и е независимо разпределен. За целите на анализа тези външни фактори се приемат с нулев нетен ефект, така че влиянието на членството в Еврозоната да бъде максимално изолирано.

2.1.2.7. Допълнителни променливи

Индекс на достъпност на жилищата (NAI) измерва съотношението между доходите на домакинствата и необходимата месечна вноска по стандартен ипотечен кредит. Показателят показва доколко среднестатистическо домакинство може да си позволи покупката на жилище и се изчислява като: $NAI = (\text{нетен месечен доход на домакинство}) / (\text{месечна ипотечна вноска})$. Месечната вноска се изчислява по стандартна анюитетна формула.

От своя страна NAI_{gar} (съотношение NAI_{BG} (за България) към NAI_{EZ} (за Еврозоната)) служи за сравнение на достъпността: стойност на NAI_{gar} под 1 означава, че жилищата в България са относително по-недостъпни от средните в Еврозоната (и обратно при $NAI_{gar} > 1$). В модела се използва логаритъмът

$\log(\text{NAI_gap})$, за да се отчете влиянието на промените в достъпността върху търсенето на жилища. (Фигура 7)

2.1.2.8. Влияние на сивия сектор и плащанията в брой върху пазара на имоти

Преди присъединяването на България към Евророната част от търсенето на недвижими имоти се поддържа от капитали в брой с неясен произход (недекларирани доходи и средства от сивата икономика), като често в сделките част от цената се декларира официално, а остатъкът се доплаща „на ръка“. Това води до изкуствено завишено търсене и съответно по-високи цени в краткосрочен план (преди Евророната). След въвеждането на еврото обаче се очаква спад в обема на сделките и търсенето, тъй като ще бъдат въведени по-строги ограничения за плащанията в брой и по-висока прозрачност на източниците на средства. За отразяване на този ефект в модела са добавени две променливи: индексът U_t , който отчита дела на сивия сектор на пазара, и фиктивната променлива D_{cash} (1 преди въвеждането на еврото – периода на засилено търсене с необявени средства, и 0 след това). Чрез тях моделът отразява не само официалното (легално) търсене, но и краткосрочния импулс от вложения сив капитал в имоти и неговото очаквано затихване след 2026 г.

2.1.3. Методология на анализа на резултатите

Анализът на резултатите обхваща основно икономическо тълкуване на изчислените β -коефициенти на база емпиричните данни за България (2008–2025 г.) – оценка на техния размер, значимост и посока на влияние. Самото конструиране на модела и анализът на влиянието на всяка променлива са ключови за постигане целта на изследването – количествено да се оцени ефектът от приемането на еврото върху имотния пазар и основните му показатели. За повишаване на надеждността на изводите при необходимост ще бъдат коригирани знаците на някои коефициенти (с оглед очакваните структурни промени след 2026 г.). Също така моделът може да бъде оптимизиран чрез премахване на променливи с незначително влияние и елиминиране на силно корелирани променливи, за да се подобри неговата устойчивост и точност. Наред с количествените фактори, в анализа се отчитат и допълнителни „хедонистични“ характеристики на имотите

(напр. климатични и инфраструктурни особености, качество на услугите и правна сигурност), които също влияят върху търсенето и цените след еврото. Макар тези фактори умишлено да не са включени в регресионния модел (за да се изолира чистият ефект на еврото), те ще се имат предвид при фината настройка на прогнозата и формулирането на препоръки. Имайте предвид, че прогнозираната стойност от модела не е просто очаквана цена за 2026 г., а представлява равновесно ценово ниво за няколко години след въвеждането на еврото.

2.2. Резултати от прогнозните регресионни модели.

2.2.1. Изчислени регресионни коефициенти и прогнози за 2026 г.

За оценка на влиянието на избраните фактори върху логаритъма на цените на жилищата ($\log(Pt)$), са разработени четири варианта на множествен регресионен модел: **(1)** OLS регресия с емпирично изчислени β -коефициенти на база исторически данни; **(2)** OLS регресия с предварително зададени „стандартизирани“ β -коефициенти (взети от институционални източници); **(3)** Ridge регресия с L2-регуларизация (хиперпараметър α оптимизиран чрез кръстосана валидация); **(4)** Lasso регресия с L1-регуларизация (α оптимизиран чрез CV). Моделите са лог-линейни, т.е. зависимата променлива е логаритъм на цената, а част от обяснителните променливи също са логаритми – така коефициентите може да се тълкуват като еластичности (процентно изменение в цената при 1% промяна на съответния фактор). Включени са следните променливи: парично предлагане (**Виж Таблица 6.**) ($\log(M2)$), обем на ипотечните кредити ($\log(Vunoteku)$), лихвен процент по ипотеките ($\log(IR)$), инвестиции в жилищно строителство ($\log(I)$), чуждестранни инвестиции във финансови инструменти ($\log(F)$), реален доход на домакинствата ($\log(Y)$), индекс на достъпност (съотношение на достъпността BG/EZ, $\log(HAI_gap)$), дял на сивия сектор на имотния пазар ($\log(U)$), степен на изоставане на цените спрямо Еврозоната (τC , в %), фиктивна променлива за очаквания преди Еврозоната (A , 1 = преди 2025) и фиктивна променлива за нетипично търсене със сиви капитали (D_cash , 1 = преди 2026). За прогнозата за 2026 г. са използвани логаритмите на факторите за 2026 г., дадени в **таблица 6.** – т.е. за всяка променлива се взема

прогнозната стойност за 2026 г., преобразувана като $\log(\dots)$, и се замества в регресионното уравнение.

Модел 1: OLS с исторически (емпирични) β -коэффициенти. (Виж Таблица 4.) При класическата OLS регресия на базата на годишни данни (2008–2025 г.) се изчисляват следните параметри: Константа $\alpha = 7.4346$. β -коэффициенти по променлива: $\log(M2) = 0.2439$; $\log(\text{Випотеки}) = 0.1793$; $\log(IR) = -0.1593$; $\log(I) = 0.0532$; $\log(F) = 0.0140$; $\log(Y) = 0.0011$; $\log(\text{HAI_gap}) = -0.0112$; $\log(U) = 0.0489$; $\tau C = -0.4496$; $A = 0.0767$; $D_cash = -0.0786$. (Поради липса на историческа вариация фиктивната променлива D_ECB не е включена в модела.) На база тези коэффициенти и логаритмизираните фактори за 2026 г., прогнозираният логаритъм на цената е $\log(P2026) = 7.138$, което съответства на $P2026 \approx 1259 \text{ €/m}^2$ (прогнозна средна цена на жилищата в България). *Точност на модела:* Поради големия брой променливи спрямо наблюденията, моделът постига почти перфектно описание на обучителните данни – при leave-one-out cross-validation средната квадратична грешка е $MSE \approx 0.00007$, а средната абсолютна грешка $MAE \approx 0.007$. Това обаче буди съмнения за свръхнапасване и нестабилност на коэффициентите, тъй като колинеарността между променливите е много висока (вж. т. 2.2.6 по-долу).

Модел 2: OLS с предварително зададени стандартизирани β -коэффициенти. В този вариант коэффициентите не се изчисляват изцяло от данните, а се задават спрямо стойности, заимствани от утвърдени изследвания и институционални анализи (така наречените “еластичности”). За да може моделът да съвпада с мащаба на българския пазар, константата α е калибрирана така, че моделът да възпроизведе реалната логаритмична стойност на цената за 2025 г. (около $\log(1350) \approx 7.21$). Получените параметри са: Константа $\alpha = 3.4280$. **Зададени β -коэффициенти:** $\log(M2) = 0.25$; $\log(\text{Випотеки}) = 0.18$; $\log(IR) = -0.20$; $\log(I) = 0.15$; $\log(F) = 0.00$ (прието е коэффициентът пред чуждестранни фондове да е пренебрежимо малък); $\log(Y) = 0.35$; $\log(\text{HAI_gap}) = -0.15$; $\log(U) = 0.05$; $\tau C = 0.011$; $A = -0.06$; $D_cash = -0.06$; $D_ECB = -0.07$. Знаците на коэффициентите следват икономическата логика и очаквания: например 1% ръст на паричната маса се асоциира с $\sim 0.25\%$ ръст на цените, 1% ръст на доходите с $\sim 0.35\%$ ръст на цените, докато увеличението на лихвите с 1% би намалило цените с $\sim 0.20\%$, и т.н.

Прогнозата по този “стандартизиран” модел (след поставяне на лог-променливите за 2026 г. в уравнението) дава $\log(\mathbf{P2026}) = 7.515$, откъдето $\mathbf{P2026} \approx 1834 \text{ €/m}^2$. Това предполага сериозна промяна спрямо нивата от 2025 г. (т.е. ръст на пазара). *Точност:* $\text{MSE} \approx 0.0189$; $\text{MAE} \approx 0.1177$ – по-високи грешки спрямо другите модели, тъй като тук коефициентите не са напаснати към данните перфектно, а са обобщени и опростени по външни източници.

Модел 3: Ridge регресия с L2-регуларизация. Този модел адресира проблема с мултиколинеарността чрез добавяне на минимално наказание за големината на коефициентите (L2-норма). Оптималният хиперпараметър, изчислен с RidgeCV, е $\alpha = 0.0356$ – сравнително малък, което означава, че моделът е доста близо до OLS решението. Получените **коефициенти** (след обратна трансформация до оригиналната скала) са: константа $\alpha = 7.4150$; $\log(\text{M2}) = 0.2370$; $\log(\text{Випотеки}) = 0.1743$; $\log(\text{IR}) = -0.1548$; $\log(\text{I}) = 0.0517$; $\log(\text{F}) = 0.0136$; $\log(\text{Y}) = 0.0011$; $\log(\text{HAI_gap}) = -0.0109$; $\log(\text{U}) = 0.0475$; $\tau\text{C} = -0.4369$; $\text{A} = 0.0745$; $\text{D_cash} = -0.0763$. (Фиктивната променлива D_ECB отново не влиза, поради липса на наблюдения 1 в обучителния период.) Прогнозата с тези β дава $\log(\mathbf{Ps2026}) = 7.127$, което значи $\mathbf{P2026} \approx 1245 \text{ €/m}^2$. *Точност:* $\text{MSE} \approx 0.00007$; $\text{MAE} \approx 0.0072$ – практически същата висока точност както при OLS, тъй като регуляризацията е съвсем слаба (α малък).

Модел 4: Lasso регресия с L1-регуларизация. При Lasso регресията към функцията на грешката се добавя член с абсолютните стойности на коефициентите, което води до елиминиране на част от променливите (коефициенти, равни на нула). След кръстосана валидация е избран $\alpha = 0.0001$ – стойност на хиперпараметъра в Lasso, която показва минимално регуляризационно въздействие и елиминира само част от факторите. **Получена спецификация:** константа $\alpha = 7.5890$; β -коефициенти: $\log(\text{M2}) = 0.2220$; $\log(\text{Випотеки}) = 0.1677$; $\log(\text{IR}) = -0.1535$; $\log(\text{I}) = 0.0537$; $\log(\text{F}) = 0.0013$; $\log(\text{Y}) = 0.0000$ (елиминиран от модела); $\log(\text{HAI_gap}) = 0.0000$ (елиминиран); $\log(\text{U}) = 0.0000$ (елиминиран); $\tau\text{C} = -0.4666$; $\text{A} = 0.0121$; $\text{D_cash} = 0.0000$ (елиминиран). Lasso потвърждава, че променливи като доход (Y), достъпност (HAI_gap), дял на сивия сектор (U), както и dummy променливата за **сиви капитали** (D_cash)

практически нямат самостоятелно влияние, когато другите фактори са в модела – техният ефект се абсорбира от останалите променливи. С останалите коефициенти се изчислява $\log(P_{2026}) = 7.113$, т.е. $P_{2026} \approx 1228 \text{ €/m}^2$. Точност: $MSE \approx 0.00003$; $MAE \approx 0.0049$ – най-висока прецизност върху обучителните данни, но отново подозрително висока, което подсказва възможно *пренапасване*. Забележка: Въпреки минималния α , Lasso елиминира именно променливите с най-малки коефициенти от OLS модела (които са и с ниска статистическа значимост), оставяйки само ключовите фактори с не-нулеви β .

Обобщение: Четирите модела дават известна вариация в прогнозата за средната цена през 2026 г.: OLS ($\sim 1259 \text{ €/m}^2$), Ridge ($\sim 1245 \text{ €/m}^2$) и Lasso ($\sim 1228 \text{ €/m}^2$) предвиждат сходни нива (спад спрямо текущите цени), докато моделът със стандартизирани коефициенти прогнозира осезаемо по-високо равнище ($\sim 1834 \text{ €/m}^2$). Тези разлики се дължат на различната методология – емпирично напасване към историческите данни *vs.* използване на външни еластичности – и на присъствието/отсъствието на част от dummy променливите.

2.2.2. Алтернативен сценарий: рестриктивна политика на ЕЦБ

Един от ключовите фактори извън историческата извадка е възможността за **рестриктивна парична политика на ЕЦБ** в периода на прогнозата. За да се оцени потенциалното влияние на подобен сценарий, е разгледана алтернативна прогноза с включена фиктивна променлива $D_{ECB} = 1$ през 2026 г., която отразява удар от силно затегнатата политика (напр. рязко покачване на лихвите в Еврозоната). В модела със стандартизирани β това влияние вече е заложено с коефициент -0.07 (логаритмична редукция на цените с 0.07 , т.е. около -7%). При останалите три модела (OLS, Ridge и Lasso) първоначално D_{ECB} не участва, поради липса на данни за такава ситуация. Затова **прилагаме фиксиран коефициент -0.07** към $\log(P_{2026})$ и на трите модела, за да симулираме шок от рестриктивна политика. Резултатът е приблизително 7% по-ниска прогнозна цена спрямо базовия сценарий:

- За OLS: $\log(P_{2026}) = 7.138 - 0.07 = 7.068 \Rightarrow P_{2026} \approx 1174 \text{ €/m}^2$ (вместо 1259 €/m^2 без шока).

- За **Ridge**: $\log(P_{2026}) = 7.127 - 0.07 = 7.057 \Rightarrow P_{2026} \approx 1161 \text{ €/m}^2$ (вместо 1245 €/m²).
- За **Lasso**: $\log(P_{2026}) = 7.113 - 0.07 = 7.043 \Rightarrow P_{2026} \approx 1145 \text{ €/m}^2$ (вместо 1228 €/m²).

Така алтернативният сценарий предполага осезаем спад в цените, ако ЕЦБ следва по-строга политика през 2026 г. Той действа като стрес-тест за прогнозите на моделите, показвайки чувствителността на резултатите към външни монетарни фактори. В частност, сравнението между стандартния модел (където този ефект е *експлицитно* включен) и останалите модели (където ефектът бе *имплицитно* игнориран в базовата прогноза) разкрива, че именно допусканията за политиката на ЕЦБ могат да преобърнат изводите – от лек ръст/стабилност (при отсъствие на рестрикции) до значим спад (при наличие на рестриктивен шок).

2.2.3. Прогноза за цените на жилища в София през 2026 г.

Прогнозирането на ценовото равнище в **София** има някои особености, тъй като столицата традиционно се отличава с по-високи цени от средните за страната (поради по-високо търсене, по-високи доходи, ограничено предлагане на терени и др.). Методологията на автора предвижда да се изведе прогнозата за София **чрез премиум коефициент спрямо националната средна цена**. Конкретно, прави се допускане, че **темпът на изменение на цените в София следва този на средната цена за страната**. С други думи, очаква се цените в столицата да нараснат/спаднат с приблизително същия процент, както общата средна цена. Известно е, че към 2025 г. **средната цена в София** е около **1850 €/m²**. Прилагайки прогнозните процентни изменения от моделите върху тази базова стойност, получаваме следните **първоначални прогнози за София (без допълнителни корекции)**:

- **Ridge модел**: ~1680 €/m² през 2026 г. (при спад ~9.2% спрямо ~1850 €/m² през 2025 г.).
- **Lasso модел**: ~1688 €/m² (спад ~8.8%).
- **OLS модел (исторически β)**: ~1724 €/m² (спад ~6.8%).

Тези стойности отразяват приложението на прогнозирания общ пазарен тренд към столичния пазар. Прави впечатление, че всички модели – дори най-

“оптимистичният” OLS – предвиждат лека корекция надолу в номиналните цени на имотите в София през 2026 г. спрямо високата база от 2025 г. (след период на бърз ръст). С други думи, **очаква се стабилизиране на пазара и умерено охлаждане** след пика преди влизането в Еврозоната.

Необходимо е обаче да се отчете и постоянният структурен диференциал между София и останалите региони. Исторически цените в столицата държат **премиум от 10–30%** спрямо средните за страната поради концентрацията на икономическа активност, население и ограниченото предлагане. В краткосрочен план (една година напред) този премиум се проявява като устойчивост на цените в София – т.е. столицата често се представя малко по-добре от средното при корекционни фази. За да отразим това, добавяме „**столичен премиум**“ от **+2.5%** към горните стойности (2.5% е експертно допускане за допълнителния ръст/по-малък спад, който София би реализирала спрямо общия пазар благодарение на устойчиво силното търсене и специфичните пазарни предимства). След тази корекция, крайните прогнози за **средната цена в София през 2026 г.** по трите модела са:

- **Ridge:** $\approx 1722 \text{ €/m}^2$ (вместо 1680 €/m^2 без премиума).
- **Lasso:** $\approx 1730 \text{ €/m}^2$ (вместо 1688 €/m^2).
- **OLS (стандартен модел):** $\approx 1767 \text{ €/m}^2$ (вместо 1724 €/m^2).

Всички резултати сочат сходна посока – **много слаб спад спрямо 2025 г.**, което практически означава **задържане на цените около достигнатите нива и консолидация на пазара**. Ако през 2025 г. на столичния пазар е отчетено значително повишение, то през 2026 г. според моделите цените биха се понижали минимално (1–2-цифрен брой евро на квадрат), т.е. **пазарът би се охладил, но без рязък срив**. В най-високия ценови сегмент на София (луксозни имоти в престижни квартали) се очаква цените да се задържат на настоящите рекордни равнища (над 5000 и дори до 10 000 €/m²) само за единични изключителни имоти, докато масовият пазар ще остане около ~1700–1800 €/m².

2.2.4. Хедонистичен индекс и финална корекция на прогнозата

Горните прогнози на регресионните модели се базират изцяло на количествени макроикономически и финансови променливи. Разбира се, реалният пазар на недвижими имоти се влияе и от редица **качествени (нематериални) фактори**,

които не са лесно измерими и не са включени пряко в модела. За да се направи финна настройка на прогнозата и да се отчетат тези аспекти, към анализа е приложен *хедонистичен подход*. В духа на класическите трудове на Rosen (1974) и на по-нови изследвания за ценови индекси, се оценява т.нар. **хедонистичен индекс** – сборно измерение на качествените преимущества на имотите в дадена локация.

Идентифицирани фактори: На национално ниво са разгледани **девет ключови нематериални фактора** (характеристики, влияещи върху ценовите нива на жилищата): климат (четири ясно изразени сезона); природни дадености (съчетание от море и планина в относително малка територия); културно-историческо наследство; архитектурна среда и атмосфера; достъп до качествено здравеопазване; качество на образованието; транспортна свързаност (вкл. международни летища); правна сигурност; обща инфраструктура. На база експертни оценки всеки от тези фактори е квантифициран с коефициент в диапазона 0.00–0.15, отразяващ очакваното му средносрочно влияние върху цените след присъединяването към Евророната. Получените оценки са обобщени във **(Виж Таблица 7)**. Според него, **сборният хедонистичен индекс за България е 0.75**, което означава положителна корекция от **+7.5%** спрямо базовите прогнозни стойности. Интуитивно, това отразява цялостната *нематериална привлекателност* на страната – благоприятен климат, природни и културни дадености, добра инфраструктура и т.н., които се очаква да поддържат по-високо търсене на имоти и след въвеждане на еврото.

За **София** експертните оценки по някои фактори (напр. здравеопазване, образование, свързаност, архитектурна среда) са по-високи отколкото средно за страната, предвид концентрацията на ресурси и развитие в столицата. Така **общият хедонистичен индекс за София достига 0.086**, или **+8.6%** корекция нагоре. В допълнение, както вече беше посочено, столицата притежава и постоянен **структурен “градски премиум” от ~2.5%**, вследствие устойчиво по-силното търсене и ограниченото предлагане там спрямо средното за страната. Сумарно, за София прилагаме **+11.1%** върху базовата прогноза (8.6% хедонистичен ефект + 2.5% премиум).

След като тези корекции се приложат към прогнозните стойности от моделите, получаваме **окончателните прогнози** за средните цени през 2026 г.:

- **Ridge модел:** базова прогноза 1228 €/m² за страната и 1722 €/m² за София ⇒ след +7.5% / +11.1%: **1318.73 €/m² (България)** и **1866.59 €/m² (София)**.
- **Lasso модел:** базова 1228 €/m² (BG), 1730 €/m² (Sofia) ⇒ след корекция: **1324.70 €/m²** и **1875.35 €/m²**.
- **OLS модел (исторически β):** базова 1259 €/m² (BG), 1767 €/m² (Sofia) ⇒ след корекция: **1352.23 €/m²** и **1915.02 €/m²**.

Коригираният сценарий отчита допълнителните нематериални преимущества на българския пазар. Вижда се, че след тази финална настройка прогнозните нива са **с 7–8% по-високи** за страната и **с около 11% по-високи** за столицата спрямо чисто количествените модели. Това не означава, че фундаменталните модели грешат, а по-скоро, че **част от потенциала за растеж на цените е извън обхвата на количествените променливи**. Например стабилността на валутния борд и добрата инвестиционна репутация на България са трудно измерими, но реално могат да доведат до по-високо търсене (както отбелязва проф. Стив Ханке, България има най-стабилната икономическа среда на Балканите и това привлича интерес към живот и инвестиции в страната). Включването на хедонистичния индекс позволява на прогнозата да интегрира тези ефекти.

Заклучителна прогноза: Според комплексния подход (регресионни модели + алтернативен сценарий + хедонистични корекции), може да се очаква, че **средната цена на жилищата в България през 2026 г.** ще бъде в диапазона **~1300–1350 €/m²**, а в **София – около ~1850–1950 €/m²**. Това предполага **стабилизиране на ценовите равнища на висока база**, без екстремни отклонения след влизането в Евроната.

2.2.5. Икономическо тълкуване на резултатите и специфики на българския пазар

Роля на факторите: Анализът на β-коэффициентите от различните модели дава ценна информация за значимостта на факторите и особеностите на българската икономика. На първо място, **паричното предлагане (M2)** и **обемът на ипотечното кредитиране** се открояват като най-силни детерминанти – във

всички модели техните коефициенти са положителни и значителни (около 0.18–0.25 всеки). Това означава, че **ликвидността в икономиката и достъпът до кредит директно влияят върху търсенето на жилища**: при повече пари в обръщение и повече отпуснати ипотечни кредити, цените растат. **Лихвените проценти (IR)** очаквано имат отрицателен ефект ($\beta \sim -0.15$ до -0.20) – по-високите лихви оскъпяват кредита и охлаждат търсенето. **Инвестициите в строителство (I)** показват малък положителен коефициент (~ 0.05), което на пръв поглед е контраинтуитивно (би се очаквало новото предлагане да ограничава ръста на цените). Тук обаче влияе фактът, че инвестициите обикновено реагират на повишено търсене с известно забавяне – т.е. ръстът на I съпътства и дори следва ръста на цените, вместо да го ограничава веднага. **Чуждестранните инвестиционни фондове (F)** имат пренебрежимо малък ефект в моделите (коэф. ~ 0 или 0.01) – досега притокът на външен капитал на имотния ни пазар не е бил достатъчно значим, за да движи цените самостоятелно, или пък влиянието му вече се отразява чрез други променливи (напр. паричната маса). **Реалният доход на домакинствата (Y)** също се оказва със статистически нищожен ефект (OLS: $\beta=0.001$; Lasso: елиминиран). Причината е, че доходите нарастват едновременно с кредитната експанзия и с общия икономически възход, поради което тяхното въздействие се бърка с това на M2, кредитите и др. (в модела със стандартизирани коефициенти, където стойностите са взети ex ante, доходът има значителен коеф. 0.35 , но историческите данни подсказват, че **доходите влияят индиректно през достъпността**). Наистина, **индексът на достъпност HAI_gap** (съотношение на достъпността у нас и в еврозоната) първоначално бе включен именно да улови този аспект – в OLS той има отрицателен знак (-0.011), което означава, че при по-ниска достъпност ($HAI < 1$, т.е. по-високо ценово натоварване на българските купувачи) цените се натискат надолу. Lasso обаче го елиминира, тъй като този ефект явно се съдържа вече в комбинацията от доходи, цени и лихви.

Dummy променливите в модела целят да хвърлят светлина върху **специфично българските пазарни явления в периода около Еврозоната**. Фиктивната променлива **A (anticipation ефект)** е 1 за годините *преди* приемане на еврото (и 0 след). Тя хваща *спекулативния/очакван ефект*: инвеститори и купувачи,

предугаждащи влизането в ERM II/еврозоната, започват да действат отрано. Положителният β пред A (OLS: +0.0767) потвърждава наличието на **предварителен „при евро“ ценови подем** – цените растат допълнително в периода на очакване (2020–2025). След 2025 г. този ефект изчезва ($A=0$), което е една от причините моделите да прогнозира забавяне на ръста. Втората фиктивна променлива **D_cash** маркира *нетипичното търсене със сиви капитали*, насочени към имоти главно с цел легализиране на средства преди влизането в еврозоната (т.е. $D_cash=1$ за 2022–2025, когато се наблюдава значително нарастване на покупките с неясен произход на финансиране). Интуицията диктува, че този процес е надувал цените нагоре, но в модела β пред D_cash излезе отрицателен (около -0.06 до -0.08). Това на пръв поглед е изненадващо, но може да се обясни така: през годините с $D_cash=1$ цените действително са по-високи, но още по-високи биха били **при равни други условия** – ако изключим притока на нелегитимни средства. С други думи, D_cash тук по-скоро улавя ефекта, че *след като тези капитали се оттеглят*, цените ще растат по-бавно (отрицателният знак показва, че при “изключване” на този фактор след 2025 г. има отрицателен принос към растежа). В модела Lasso D_cash е елиминирана, тъй като се движи заедно с A (силно корелирани dummy за едни и същи години) и влиянието ѝ вече е отчетено чрез A и останалите макропроменливи.

Съпоставка между моделите: Най-голямата разлика е между групата *емпирични модели* (OLS, Ridge, Lasso) и *стандартизирания модел*. Последният използва предварително приети коефициенти, които отразяват по-генерални зависимости и по този начин **не „забелязва“ някои специфики на българския пазар**. Например коефициентът пред τC (ценови разрыв спрямо Еврозоната) в стандартизирания модел е +0.011 (малък положителен ефект), докато в OLS/Ridge τC е с голям отрицателен коефициент (~ -0.44). Това подсказва, че историческите данни за България отдават **много по-голямо значение на догонването на цените** – когато цените у нас значително изостават от тези в Еврозоната, следва бурен ръст (τC се намалява). Институционалните източници обаче не са отчели такъв силен конвергентен натиск. Сходно, стандартният модел залага доста висока еластичност спрямо доходите (0.35), докато реалните данни показват близо нулев

пряк ефект, тъй като доходите са тясно свързани с други фактори. Също така, в стандартния модел влиянието на очакванията (A) и сивите пари (D_cash) е умерено отрицателно (около -0.06 за всяко), което обобщава предположението, че **след евро приемането тези два извънредни фактора ще отпаднат и ще отнемат общо ~12% от пазара** (което съвпада с прогнозираната лека корекция). В емпиричните модели, от друга страна, A излиза с положителен знак, което изразява наблюдавания дотук ефект, а D_cash се проявява или слабо отрицателно, или никак – тъй като данните още не показват самото изключване на този фактор (това предстои в бъдеще).

Специфики на българския пазар: При тълкуването на резултатите задължително трябва да се вземе предвид макроикономическият контекст на България – **валутен борд и липса на собствена парична политика**. От 1997 г. лева е фиксиран към еврото (марка) и България де факто внася монетарната политика на ЕЦБ. Това означава, че **лихвените проценти, паричната маса и кредитирането у нас до голяма степен се движат в синхрон с цикъла на еврозоната**. В същото време, фискалната политика е относително консервативна (ограничени дефицити), което допринася за стабилност. Комбинацията от тези фактори води до много **тясна взаимна обвързаност между основните макропоказатели** – когато икономиката расте, практически *всички* разгледани променливи растат/падат заедно. Например при кредитна експанзия обикновено едновременно се увеличават паричното предлагане, доходите, инвестициите и цените, докато изоставането спрямо Еврозоната намалява. Това обуславя **висока мултиколинеарност** между независимите променливи, което затруднява разграничаването на индивидуалния им принос в OLS модела. Именно тази характеристика наложи използването на Ridge/Lasso техники за по-стабилни оценки. На практика, Ridge моделът почти възпроизведе OLS коефициентите, тъй като колебанията бяха малки, докато Lasso изчисти някои от най-силно взаимно свързаните фактори.

Заклучение: В заключение, получените резултати от анализа на четирите прогнозни модела (двата OLS, Ridge и Lasso) показват сходна и логически обоснована картина за пазара на жилища след присъединяването на България към

еврозоната. Моделите, калибрирани върху исторически данни и приложили хедонистична корекция, прогнозираят продължаващ умерен ръст на цените до 2026 г., без екстремни отклонения. **Фиктивната променлива D_ECB** (отразяваща въздействието на рестриктивна политика на ЕЦБ) се оказва с незначителен отрицателен коефициент във всички модели. Това подсказва, че очакваният следеврозонов лихвен натиск вече е отчасти „дисконтиран“ от пазара и ще има по-скоро охлаждащ, отколкото шок ефект върху цените. С други думи, по-високите лихвени проценти след въвеждането на еврото вероятно ще ограничат ипотечното кредитиране и търсенето от местните домакинства, действайки като естествен регулатор срещу прегряване на пазара. Важно е да се отбележи, че **хедонистичната корекция** на ценовия индекс потвърждава голямото значение на фундаменталните фактори и качествените характеристики на имотите. След отчитане на тези характеристики, степента на изоставане на цените спрямо Еврозоната (τC) намалява, което означава, че значителна част от ценовата разлика е обяснима с различия в доходите, инфраструктурата и пазарната среда. Този извод подкрепя авторската позиция, че самото приемане на еврото няма автоматично да доведе до масиран приток на чужди инвестиционни фондове и рязко изравняване на цените с тези в развитите страни. Валутният риск бе практически елиминиран още с дългогодишния валутен борд, поради което потенциалните ползи от отпадането му вече са интегрирани в пазарните оценки. Освен това в България липсва развита инвестиционна инфраструктура – механизмите като REITs и активен борсов пазар на недвижими имоти са все още в начален стадий – което прави малко вероятен **масовия вход на международни фондове** непосредствено след влизането в еврозоната. Обобщено, анализът не предвещава ценови „балон“ или драматични сътресения на имотния пазар вследствие на еврозоната, а по-скоро постепенно успокояване на темповете на растеж под влияние на пазарните фундаменти. Тези заключения изграждат основа за препоръките в Глава 3, насочени към защита на местното търсене и укрепване на социалната функция на жилището. В следващата глава фокусът ще падне върху политики за запазване на достъпността на имотите за българските граждани и предотвратяване на прекомерна спекулативна активност, така че

интеграцията в еврозоната да протече при гарантиране на жилищната стабилност и благосъстоянието на домакинствата.

3. Фискални и законови мерки за оптимизация и устойчиво развитие.

В тази глава се анализират възможните фискални и нормативни промени, които биха спомогнали за устойчиво развитие на жилищния пазар. На **Фигура 5. Взаимовръзки между ключовите политики, които въздействат на пазара на жилищни имоти. (“Key Policy Relationships”)** са илюстрирани взаимодействията между различните политики – фискална, структурна (регулаторна) и парична – и тяхното влияние върху търсенето, предлагането и цените на имотите. **Фискалната политика** (данъци, субсидии, държавни разходи) може пряко да стимулира или ограничава търсенето на жилища: например данъчните облекчения за купувачи увеличават достъпността и съответно търсенето, докато по-високите данъци върху недвижимостите могат да охладят спекулативния интерес ⁴². **Паричната политика** влияе предимно чрез лихвените проценти и кредита – при ниски лихви ипотеките поевтиняват, повече домакинства могат да си позволят жилище и търсенето и цените растат, докато повишаването на лихвените проценти има обратен ефект ⁴³. Както отбелязват експерти, в последното десетилетие рекордно ниските лихви в България бяха сред ключовите причини за жилищния бум ⁴⁴. В същото време жилищният сектор съществено влияе и на общото търсене – чрез строителната дейност и потреблението (чрез ефекта на богатството и ипотечното финансиране) – което означава, че централните банки също наблюдават пазара на имоти като фактор за макроикономическа стабилност. **Структурните и регулаторни политики** определят доколко е еластично предлагането на жилища и колко ефективно функционира пазарът. Ако разрешителните режими и инфраструктурата ограничават бързото строителство,

⁴² *Financial Tribune*. При близо “ 40% празни жилища, 37 на сто от населението у нас обитава пренаселени домове.” *Tribune.bg*, 23.06.2023. (Данни на Евростат и НСИ за дела на необитаваните жилища и пренаселеност; тенденции на строителството)

⁴³ Ernest Gnan. “Monetary policy and housing markets: interactions and side effects.” *OECD Ecoscope Blog*, 25.06.2021. (Анализ на ОИСП: влиянието на лихвените проценти върху жилищния пазар; значение на структурните политики)

⁴⁴ *Bloomberg TV Bulgaria*. “Слънцето над българския имотен пазар може да залезе...” Интервю с Николай Господинов (*iBrokers*), 2023. (Обсъжда се ефектът на рекордно ниските лихви върху бума на имотния пазар у нас)

предлагането остава „сковано“ – тогава стимулите към търсенето основно водят до повишение на цените, вместо до увеличаване на жилищния фонд⁴⁵. Обратно, реформи, улесняващи строителството и подобряващи пазарната прозрачност, увеличават предлагането и усвояването на празните ресурси, което може да намали ценовия натиск. Накратко, фискалната политика влияе върху разполагаемия доход и инвестиционните решения в имотния сектор (например данъчни облекчения или тежести за собствениците), паричната политика – върху цената на кредита и алтернативната цена на парите, а структурните мерки – върху дългосрочния баланс между търсене и предлагане на жилища.

Българският жилищен пазар се характеризира с остър дисбаланс между търсенето и предлагането – близо 40% от жилищата в страната са необитавани, докато 37% от населението живее в пренаселени домове. **Фигура 6** илюстрира тази разлика: делът на необитаваните жилища у нас нараства от около 37% през 2020 г. до почти 40% през 2024 г., при средно около 21% за Евророната. **През последните години в експлоатация се въвеждат около 24 000 нови жилища годишно, като почти със същия темп расте и броят на необитаваните имоти.** Въпреки това, строителната активност остава висока, а търсенето е неравномерно разпределено. Необходимо е да се въведат мерки за ефективно използване на жилищния фонд и ограничаване на спекулативното задържане на имоти.^{46 47}

3.1. Възможни фискални промени

3.1.1. Данъчни облекчения за основно жилище.

Мерките за подкрепа на придобиването на първо жилище могат да включват данъчни стимули за млади семейства и лица, навършили пълнолетие, чрез въвеждане на ДДС кредит или субсидия при покупка на ново жилище.

⁴⁵ Ernest Gnan. “Monetary policy and housing markets: interactions and side effects.” *OECD Ecoscope Blog*, 25.06.2021. (Анализ на ОИСР: влиянието на лихвените проценти върху жилищния пазар; значение на структурните политики)

⁴⁶ *Financial Tribune*. При близо“ 40% празни жилища, 37 на сто от населението у нас обитава пренаселени домове.” *Tribune.bg*, 23.06.2023. (Данни на Евростат и НСИ за дела на необитаваните жилища и пренаселеност; тенденции на строителството)

⁴⁷ БНТ Новини. Близо“ 40% от жилищата у нас са необитаеми.” Репортаж, 18.06.2023. (Минчо Бенов, Хабитат България, коментира загубите за общините и примери от Франция за данък върху празни жилища)

Подобна политика успешно се прилага в Румъния от 2008 г., където се прилага 5% ДДС ставка за първи дом, а обхватът ѝ се разширява с нарастването на цените.⁴⁸ Намаленият ДДС е честа практика и в други страни за насърчаване на достъпността. За България такава мярка би имала умерен фискален ефект, но значителна обществена полза, включително стимулиране на реалното жилищно търсене и задържане на младите хора в страната. Допълнително, държавна гаранция по ипотеката чрез Българската банка за развитие би улеснила достъпа до финансиране. На местно ниво може да се въведат по-ниски ставки или временни освобождавания от данък „сгради“ за първо жилище, което е практика и в други държави, включително САЩ. Така се насърчава собствеността и се облекчава данъчното бреме за младите домакинства.

3.1.2. Данъчни утешения за неизползваеми и инвестиционни имоти.

Повишаването на данъчното бреме върху празни и инвестиционни имоти може да ограничи спекулативното задържане на жилища и да генерира допълнителни приходи за общините. България е с най-висок дял необитавани жилища в ЕС, което води до загуби от местни данъци и изкривява пазара. В редица европейски държави, включително Франция, вече се прилагат наказателни данъци за дългосрочно необитавани имоти. За България се предлага въвеждане на по-високи местни данъци за декларираните като необитаеми имоти, особено в градските центрове, както и прогресивни ставки за втори и следващи жилища. Това би насърчило по-ефективното използване на наличния жилищен фонд и би намалило ценовия натиск. В обобщение, фискалните мерки следва едновременно да стимулират покупката на първо жилище и да ограничат неефективното трупане на имоти, като така се балансира търсенето и се подпомага социално ориентираното развитие на пазара.

3.2 Законодателни и регулаторни предложения

3.2.1. Най-важното е да се отрегулира и реши проблемът със старите масови сгради тип панелни конструкции. Това за България е ключов момент в развитието на жилищния имотен пазар, поради наследения им **огромен дял като**

⁴⁸ Costin Manta. "Change is afoot for Romania's 5% VAT rate for social housing." *International Tax Review*, 26.10.2022. (Разглежда намалената ставка на ДДС за жилища в Румъния като мярка за насърчаване на достъпността)

жилищен фонд и като една от **причините за безразборното ново застрояване** в градовете. Козметичното саниране, особено с некачествено проектиране и изпълнение, не е решение. Има **два пътя за решаване на проблема**, които могат да работят и успоредно.

- **Първият е реално саниране** на блоковете, което предполага изселване на живущите и цялостни ремонти, включително вътрешни. Този метод изглежда по-реалистичен, но на практика не е толкова функционален и **има съмнително влияние върху продължителността на живот** на тези сгради. Този вариант решава само частично проблема на панелните блокове, **но не решава презастрояването на градинки и междублокови пространства в тези райони.**

- **Вторият вариант** е да се въведе законова рамка специално за тези сгради, която да предвижда и улеснява законова процедура по **задължително събаряне** на тези сгради и построяването наново на тяхно място от строително-инвестиционни компании на принципа на обезщетение срещу право на строеж, като трябва да се фиксират няколко параметъра.

Първи параметър е да се **фиксира процент на обезщетение по зони** и той да е твърдо установен или определен спрямо пазарните условия за подобен тип сделки при новото строителство. Това е лесно приложимо чрез официалната статистика за подобни сделки в Агенцията по вписванията. Този коефициент на обезщетение е **балансиран около 25%** през времето и цикличността на пазара, но трябва да се увеличи с коригиращ **нагоре коефициент за инвеститора с около 5–10%**, защото се спестяват значителна част от инвестициите за вече изградена довеждаща инфраструктура до парцелите в жилищните комплекси с панелни сгради (електрическа мощност и мрежа, ВиК, транспорт и градска инфраструктура). От страна на старите собственици на панелни жилища трябва да има **понижаващ коефициент, отчитащ амортизацията на имотите.** Например, от изчислените квадратни метри обезщетение за всеки стар собственик да се намали **30%** от площта, тъй като получава нов имот. Реално, с промяна на разпределенията към по-функционални, той може да получи също толкова функционален апартамент, но с 30% по-малка площ. Това се наблюдава в новото строителство в момента и е свързано с промяната на стандарти и начина на живот.

Второто важно условие за сработване на това предложение е да се завишат строителните показатели на парцелите, върху които са изградени тези панелни блокове. Например, да се завиши **коэффициентът на интензивност на застрояване (отношението на РЗП към площта на парцела) със 180%**. Реално това е постижимо, без да се наруши качеството на живот в районите, и е подобрият вариант от процеса на **презастрояване на междублоковите пространства, паркинги и градинки**, който се случва в момента. Това е постижимо с балансирано завишаване на всички видове коефициенти на застрояване и, ако е възможно, обединяване на прилежащи територии и усвояване на такива, които са неизползваеми.

На първо място – леко разширяване на застроената площ и стъпката на сградата, което е възможно, тъй като панелните блокове имат значителна прилежаща зона и външни паркоместа, които ще бъдат предвидени като подземни в новите сгради. Реално вече не е необходимо да има толкова зелени площи, предвид **променения начин на живот и изграждането на масови закрити площи като детски кътове за целогодишно ползване и зали за спорт**. Зелените площи не се поддържат нито от собствениците, нито от общината и с умереното им намаляване ще станат по-лесни за поддръжка и по-добре поддържани.

На второ място – повишаване на височината чрез проектиране на висока етажност, в комбинация с използване на **"скосявания"**, което вече е **нормативно допустимо в новото строителство**. Това е **мощтен архитектурен инструмент** за повишаване на РЗП, без да се нарушават осветяемостта и качеството на живот на околните.

На трето място – усвояване на балконите в новите проекти върху старите панелни блокове, което също е свързано с промяната на начина на живот на хората, климата и факта, че в **старите сгради това усвояване се извършва хаотично**.

С тези **три структурно-регулаторни промени**, такъв **икономически модел ще заработи**, защото при увеличаване на застроената площ на проектите върху местата на панелните блокове и занижаване на показателите за обезщетение на собствениците на апартаменти, реално може да се постигне 2–3-кратно

увеличение на РЗП на участъците **без осезаемо въздействие върху средата**. Това със сигурност ще бъде **по-щадящо от алтернативното директно застрояване на междублоковите пространства**. Такъв тип проекти могат да се реализират за година и половина **строително-монтажни работи** (без документалната част), а времето за изселване на собствениците от панелните блокове под наем ще бъде **приемливо и финансово допустимо**. Възможно е **държавата с фондове от ЕС** да финансира **довършителните работи вътре в имотите**, предоставени като обезщетение в новите проекти на старите собственици. Следва да се има предвид, че самото събаряне и изнасяне на материали почти **15% се изплаща от продажбата на инертни материали**. Новите блокове ще бъдат **в пъти по-енергийно ефективни и функционални** от старите.

Това **авторско предложение** е изпълнимо само със съдействието на **държавата и финансиране от ЕС**, със **задължителен характер** поради амортизацията и е **политическо решение**, с оглед на **мащаба и характеристиките** на живущите в тези имоти. Това, обаче, е реално устойчиво решение на **проблема с панелния жилищен фонд** и е постижимо, особено в контекста на описаната в дипломната работа **промяна във финансово-икономическата структура на жилищния пазар в България** след въвеждането на еврото. Този модел може да извлече положителните страни от встъпването на България в **Евروزоната**, като **навлизането на международни фондове за недвижими имоти**, и да ги мултиплицира в **устойчив и балансиран растеж на индустрията и пазара**, **защитавайки социалната му функция и наболял проблем на поколенията в България**.

3.2.2. Второто основно структурно предложение е улеснен режим за разрешителни и насърчаване на нискоетажно строителство. Строително-инвестиционният процес е тясно зависим от административните процедури – бавните или неясни разрешителни режими ограничават предлагането, повишават риска и крайната цена на новите жилища. Ето защо се предлага **облекчаване на процедурите по издаване на разрешение за строеж**, особено в т.нар. околорадски зони и периферни райони на големите градове, където има остра нужда от нови жилища и къщи за постоянно обитаване. Това може да включва

дигитализация на процеса (електронно подаване и проследяване на проектната документация), съкращаване на сроковете чрез *мълчаливо съгласие* при неизразено становище на институциите в срок, намаляване на таксите за проекти, които отговарят на определени критерии (например за енергийна ефективност или достъпни жилища). Целта е да се стимулира **навременното реализиране на инвестиционните намерения** и да се избегнат излишни забавяния, които често водят до спекулативно задържане на земи или полу-стартирани проекти. В допълнение, държавата и общините могат да идентифицират подходящи терени в покрайнините, да изградят базова инфраструктура (пътища, ВиК, ток) и да ги предложат при облекчени условия на инвеститори, ангажиращи се да построят определен тип жилища (например редови къщи или ниски многофамилни сгради за млади семейства).

Във връзка с това, предлага се **стратегия за насърчаване на нискоетажно строителство – едноетажни или двуетажни къщи с двор**, които да имат *независими източници на енергия и вода*. Това е концепция за **устойчиви, самостоятелни домове** (off-grid или near off-grid), която набира популярност като част от „зелената сделка“. В България традиционно много хора биха предпочели къща с двор пред апартамент, но близо половината население живее в градовете, където преобладават многоетажните блокове. Насърчавайки изграждането на нискоетажни жилища в подходящи крайградски зони, можем да постигнем няколко цели: (1) **децентрализация** – да се намали свръхконцентрацията в центровете за сметка на развиване на покрайнините и сателитни селища; (2) **екологична устойчивост** – модерните еднофамилни къщи могат да се проектират с фотоволтаични панели, слънчеви бойлери, съоръжения за събиране на дъждовна вода, собствена пречиствателна станция за отпадни води и др., което ги прави почти независими и с ниски експлоатационни разходи; (3) **по-високо качество на живот** – семейства с деца получават простор, зелена среда и по-здравословни условия, което може да стимулира и обратна миграция – хора, които биха останали или се завърнали да живеят в България при наличие на добри условия. Разбира се, тази мярка трябва да върви с инвестиции в транспортна свързаност (удобен достъп до града), интернет свързаност и социална инфраструктура

(училища, детски градини наблизно), за да е успешна. Но като концепция, **насърчаването на „зелени“ квартали с ниска гъстота** може да бъде част от следващата национална жилищна стратегия, още повече че демографската тенденция (намаление на населението) позволява преосмисляне на моделите на застрояване, без да се страхуваме от безкрайно разрастване на градовете. Развитието на електромобилния транспорт и поевтиняването му, както и промяната на работния процес след пандемията и развитието на технологиите ще направи възможна такава релокация стига да се осигури инфраструктура.

3.2.3. Улесняване на поставянето на фотоволтаици и други ВЕИ върху съществуващи сгради. България следва да улесни инсталирането на соларни панели в съответствие с европейските политики за зелена енергия. В момента процедурите са тромави, изискват разрешителни и съгласие от етажната собственост. Предлага се облекчен режим за фотоволтаични системи до 10 kW – без разрешително за строеж, само с уведомление и опростено присъединяване към мрежата, валиден и за многофамилни сгради. За новите сгради се предвижда задължителна интеграция на ВЕИ съгласно изискванията на ЕС – всички нови жилищни сгради след 2029 г. трябва да разполагат със соларни панели или да бъдат технически подготвени за тях. Предлага се също създаване на национална програма с облекчен режим за поставяне на фотоволтаични системи върху съществуващи блокове с цел захранване на общите части. Очакваните ползи са по-ниски разходи за домакинствата, енергийна независимост, намалени загуби в мрежата и повишена стойност на имотите.

3.2.4. Въвеждане на вертикална система за отпадъци в новите сгради.

Макар да изглежда като дребна намеса, въвеждането на вертикални шахти за отпадъци в по-високите жилищни сгради е част от модернизацията на строителните стандарти. В много държави това е стандарт, а съвременните технологии позволяват безопасни и безмирисни системи, включително вакуумиращи инсталации към подземни контейнери. Предлага се нормативно изискване за проектиране на такива системи при сгради над 6 етажа. Очакваните ползи са по-удобно обслужване, по-чиста околна среда и стимулиране на

разделното събиране, което повишава устойчивостта и атрактивността на сградния фонд.

3.2.5. Регионално развитие чрез публично-частни партньорства (ПЧП) за социална инфраструктура. Значителен дисбаланс на българския жилищен пазар е концентрацията на търсене и цени в няколко големи града (София, Пловдив, Варна) за сметка на стагнация в много областни градове. Една от причините е качеството на живот – липсата на модерни услуги (добри училища, болници, развлечения) отблъсква хората към столицата или чужбина. Затова като стратегическа мярка се предлага **изграждане на международни училища и модерни болници в областните центрове чрез публично-частни партньорства.** ПЧП моделът позволява комбиниране на публичен ресурс (държавен или общински терен, частично финансиране, данъчни стимули) с частни инвестиции и опит в управлението. Например, държавата може да обяви търг за инвеститор, който да построи и оперира **международно училище** (с обучение на чужди езици, по чуждестранна програма) в градове като Бургас, Русе, Велико Търново, като в замяна получи данъчни облекчения и гаранции за ученически места за местни деца. Подобно, може да се изгради **съвременна многопрофилна болница** в по-слабо обслужвани региони (например Северозападен) с участието на реномирани медицински оператори, срещу концесия или дългосрочен договор с НЗОК.

Ефектът върху жилищния пазар от тези инициативи би бил постепенно разпределяне на търсенето – ако едно семейство може да осигури качествено образование на децата си и добро здравеопазване в родния си град, то по-рядко би се местило в столицата. Така натискът върху софийския пазар ще намалее, а имотите в другите градове ще станат по-търсени (което е по-скоро балансиращ ефект, отколкото балон). Освен това, наличието на модерна социална инфраструктура би привлякло и **чужди инвеститори** и експати, което може да оживи местните икономики. ПЧП е подходящ инструмент, защото държавата сама може да няма ресурса да изгради навсякъде такива обекти, но с правилната структура на партньорство частният сектор би се включил, виждайки потенциал за печалба в дългосрочен план.

3.2.6. Подобряване на транспортната инфраструктура към областните центрове. В тясна връзка с горното е значението на **пътната инфраструктура** – бързият и удобен достъп повишава стойността на недвижимостите и разширява периметъра на трудовата миграция (възможност за ежедневни пътувания до работа). България напредва с изграждането на основните магистрали, но все още има областни градове без директна високоскоростна връзка. Необходимо е ускоряване на проектите за **магистрален и скоростен път, свързващи всички областни центрове** с националната мрежа. Това включва довършване на магистрала „Хемус“ (свързваща Северна България), изграждане на магистралите „Черно море“ и „Рила“, модернизация на пътищата към Видин, Смолян, Силистра и др. Макар да изглежда извън темата за жилища, инфраструктурата пряко влияе на пазара – **цените в дадено село или град скачат** след откриване на нов път или жп линия, защото достъпността увеличава търсенето. По-добрите връзки означават, че хора могат да работят в един град, а да живеят в друг по-малък град или село, без да губят време – което **разтоварва свръхнаселените центрове** и дава живот на периферията. Допълнително, строителството на инфраструктура само по себе си генерира икономическа активност и работни места в регионите, което подобрява доходите и възможностите на населението да инвестира в имоти. В синергия с останалите мерки (училища, болници, облекчения), модерната инфраструктура е ключов фактор за **устойчиво регионално развитие**, което е крайъгълен камък на дългосрочната жилищна политика.

3.2.7. Други законови промени и регулации.

3.2.7.1 Ограничаване на краткосрочните наеми (Airbnb) в големите градове. Туризмът изтласква местните жители от пазара. Следва да се наложи разбирането, че жилището е преди всичко за живеене, а не за хотелска експлоатация. Очакваният ефект е освобождаване на повече имоти за дългосрочен наем и овладяване на ръста на наемните цени в централните градски части.⁴⁹

3.2.7.2. Създаване на интегриран имотен регистър с пълна история на имотите. Необходимо е изграждането на интегрирана информационна система

⁴⁹ Politico. “5 European cities taking on short-term rentals.” 28.11.2024. (Примери за ограничения върху краткосрочните наеми: Барселона, Виена и др. — с цел предпазване на местните жилищни пазари)

между кадастъра и имотния регистър, която да обединява данни за всеки имот: правен статут (собственост, ипотеки, тежести), история на сделките, разрешителни за строеж, извършени промени/ремонти и евентуално визуална информация (сканирани планове, снимки). Достъпът до тази информация следва да бъде ограничен до оторизирани лица – нотариуси, лицензирани брокери, съдебни изпълнители, държавни и общински служби – с цел защита на личните данни, но и достатъчна достъпност за легитимни нужди. Такъв регистър би повишил значително сигурността на оборота: купувачите ще могат лесно (чрез нотариус или брокер) да проверят статута и историята на имота, което ще намали измамите и правните спорове. Освен това, публичните власти ще разполагат с надеждна база данни за анализ – напр. колко жилища реално се обитават, колко са отдадени под наем, колко са втори дом и пр. (ако системата се свърже с адресната регистрация и данъчните декларации). Практиката в ЕС (Швеция, Нидерландия) показва, че модерните имотни регистри интегрират кадастрални карти, регистрация на права и дори пазарна оценка на имотите, като осигуряват бързи електронни справки. За България приоритизирането на такъв проект е наложително – както поради дигитализацията, така и като основа за останалите реформи (напр. диференциране на данъци, което е трудно изпълнимо без надежден регистър).⁵⁰

3.2.7.3. Промени в Закона за управление на етажната собственост в раздел за управление на затворени комплекси. Тази законова рамка е неработеща, неразвита и е датирана от 2009 г. последните изменения на закона от 2023 г. не промени нищо по отношение на управление на затворените комплекси и влоши законови статут. Затворените комплекси са масов жилищен продукт и са със изключителна важност, особено по Черноморието. Такива имоти се търсят предимно от чуждестранните инвеститори и купувачи.

⁵⁰ Lex.bg Новини. “Министерството на правосъдието търси причините защо още няма Имотен регистър.” 09.02.2021. (Обзор на забавянето в създаването на единен имотен регистър в България и законовата рамка)

3.2.7.4. Регулация и сертификация на брокери и агенции за недвижими имоти. Целта е въвеждане на ред и прозрачност в сектора, което повишава устойчивостта на пазара като цяло.⁵¹

В заключение, представеният пакет от политики очертава интегриран стратегически модел за стабилизиране и трансформация на жилищния пазар в България. Комбинацията от фискални облекчения, регулация на инвестиционната активност, технологично обновление и балансирано териториално развитие създава предпоставки за преодоляване на пазарните дисбаланси и устойчиво интегриране в рамките на Еврозоната като социално отговорна и конкурентна жилищна среда.

III. Заключение.

Резултатите от емпиричния анализ (Глава 2) показват, че средните цени на жилищата през 2026 г. биха достигнали приблизително **1300–1350 евро/кв.м** за страната и около **1850–1950 евро/кв.м** за град София. Тези прогнозни стойности сочат, че ефектът от присъединяването към еврозоната върху цените ще бъде ограничен и вече отчасти е реализиран предварително. Всички разработени модели прогнозират продължаващ умерен растеж на цените до 2026 г. без екстремни отклонения, като фиктивната променлива D_ECB (индикатор за рестриктивна политика на ЕЦБ) във всеки от тях показва незначителен отрицателен ефект. Това подсказва, че очакваното повишение на лихвените проценти след въвеждането на еврото вече е до голяма степен отразено („дисконтирано“) от пазара и ще действа по-скоро охлаждащо, отколкото шоково върху търсенето на жилища.

Допълнителен важен извод е, че хедонистичната корекция на ценовия индекс потвърждава водещата роля на фундаменталните фактори – след отчитане на качествените характеристики на имотите и различията в доходите и инфраструктурата, изоставането на българските цени спрямо средните в Еврозоната чувствително намалява. Този резултат подкрепя тезата, че самото приемане на еврото няма автоматично да предизвика масиран приток на

⁵¹ Epicenter Estate. “Нов закон въвежда задължителна регистрация за брокери на недвижими имоти.” 04.04.2025. (Описание на предложени законопроект за регулация на брокерската дейност, национален регистър и изисквания към брокери)

чуждестранни инвестиционни фондове или рязко изравняване на цените с тези в развитите страни. Валутният риск на практика бе елиминиран още с дългогодишния валутен борд, поради което потенциалните ползи от отпадането му вече са калкулирани от пазара. Същевременно, липсата на зряла инвестиционна инфраструктура (като действащи инвестиционни дружества в имоти (REITs) и активен борсов пазар) прави малко вероятно внезапното навлизане на крупни чужди капитали непосредствено след въвеждането на еврото.

В обобщение, анализът не прогнозира възникване на ценови балон или драматични сътресения на имотния пазар вследствие на членството в Еврозоната, а по-скоро постепенно нормализиране на темповете на растеж под влиянието на пазарните фундаменти. Тези заключения обуславят необходимостта от активни политики в подкрепа на местното търсене и жилищната достъпност. Ето защо в **Глава трета** се предлагат конкретни мерки за запазване на достъпността на жилищата за българските граждани и ограничаване на спекулативните рискове, така че навлизането в еврозоната да се осъществи при гарантиране на стабилността на жилищния пазар и благосъстоянието на домакинствата.

IV. ЛИТЕРАТУРА

Българска народна банка (2023). Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за Българската народна банка.

БНБ (2023). Годишен отчет за валутния борд и ликвидността.

БНБ (2024). Банкова статистика – обем на отпуснатите кредити. „Ниски ипотечни лихви в България спрямо Еврозоната: Анализ на причините“, PDF доклад, март 2024.

БНБ – Парични агрегати и компоненти M2 и M3 (2022–2023).

Европейска комисия (2023). Spring 2023 Economic Forecast for the EU and the Euro Area. Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

Европейска комисия (2024). Есенна икономическа прогноза 2024 – прогнози за държавен дълг и дефицит в Еврозоната до 2026 г.

Европейска централна банка (2024). Monetary policy decisions and interest rate statistics. ECB Press Releases and Statistical Data.

Европейска централна банка (2024). Monetary Policy Instruments.

ЕЦБ (март 2024). Macroeconomic projections for the euro area. ECB Staff Macroeconomic Projections.

Евростат (2024). GDP per capita and economic growth indicators by country. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Евростат – Основни икономически индикатори. Данни за дефицит и дълг в Еврозоната.

Евростат – Краткосрочни икономически анализи. БВП, инфлация (HICP), безработица и др.

Изчисления на автора въз основа на БНБ и структурата на задължителните резерви.

„Ниски ипотечни лихви в България спрямо Еврозоната: Анализ на причините“ (2024). Аналитичен PDF доклад, въз основа на данни от БНБ, ЕЦБ, АВВ и пазарни анализи.

Тодорова, С. (2024). Моделиране на цените на недвижимите имоти във Варна чрез хедонична регресия. Строително предприемачество и недвижима собственост, 1(1), 65–79. <https://cerp.ue-varna.bg>.

Ahearne, A. et al. (2005). ECB Policy Paper.

Deloitte (2023). Real Estate Investment Funds in Europe – Trends and Opportunities.

ECB (2015). The State of the House Price Cycle in the Euro Area. ECB Economic Bulletin, Issue 6.

ECB (2025). Developments in the Recent Euro Area House Price Cycle. ECB Economic Bulletin, Issue 2.

ECB (2022). Housing Affordability Study.

ECB Economic Bulletin (2021–2024).

European Banking Authority (2023). Mortgage Lending Practices in the Euro Area.

European Commission (2022). *Housing Market Developments in the Euro Area: Focus on Housing Affordability. Discussion Paper 171.*

European Parliament (2024). *Rising Housing Costs in the EU: The Facts (Infographics).* <https://www.europarl.europa.eu/>

Ganev, G. (2009). *Costs and Benefits of Euro Adoption in Bulgaria. Centre for Economic and Regional Studies, Working Paper D 5.3.*

Gattini, L., Hiebert, P. (2010). *Forecasting and Assessing Euro Area House Prices Through the Lens of Key Fundamentals. ECB Working Paper No. 1249.*

Girouard, N. et al. (2006). *OECD Working Paper.*

Grum, B., Govekar, D. K. (2016). *Influence of Macroeconomic Factors on Prices of Real Estate in Various Cultural Environments: Case of Slovenia, Greece, France, Poland and Norway. Procedia Economics and Finance, Vol. 39, pp. 597–604.*

Hilbers, P., Hoffmaister, A. W., Banerji, A., Shi, H. (2008). *House Price Developments in Europe: A Comparison. IMF Working Paper WP/08/211.*

James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning.* <https://www.statlearning.com/>

Liang, Y., Gao, Y. (2007). *Procedia Paper on Real Estate Analysis.*

Lurka, F., Kattuman, P. (2023). *The Euro and Price Convergence in Central and Eastern Europe. International Journal of Central Banking, Vol. 19, No. 1, pp. 341–353.*

Melecky, A., Paksi, D. (2023). *European Housing Prices Through the Lens of Trends. Prague Economic Papers, Vol. 32, No. 5, pp. 488–519.*

OECD (2024). *Real House Price Indices.*

Poon, J. (2017). *Foreign Direct Investment in the UK Real Estate Market. Pacific Rim Property Research Journal, Vol. 23, No. 3, pp. 249–266.* <https://doi.org/10.1080/14445921.2017.1372038>.

Ying, Y., Koeva, M., Kuffer, M., Asiama, K.O., Li, X., Zevenbergen, J. (2021). *Making the Third Dimension (3D) Explicit in Hedonic Price Modelling: A Case Study of Xi'an, China. Land, 10(1), 24.* <https://doi.org/10.3390/land10010024>.

Zhang, X. et al. (2006). *Procedia Research Paper on Housing Market Models.*

Ernest Gnan (2021). *Monetary Policy and Housing Markets: Interactions and Side Effects. OECD Ecoscope Blog, 25.06.2021.*

V. ПРИКОЖЕНИЯ:

Таблицы.

Таблица 1: Сравнение на ОЛП в България и MRO на ЕЦБ (2008–2025)^{52 53}:

Година	ОЛП в България (%)	MRO на ЕЦБ (%)
2008	5.77	2.50
2012	0.04	0.75
2016–2021	0.00	0.00
2023	3.80	4.50
2025	2.24	2.40

Таблица 2. Сравнение на лихви по нови жилищни кредити ⁵⁴:

Период	България	Еврозона
Нач. 2022 г.	~3.0%	~1.3%
Дек. 2022 г.	2.60%	~2.9%
Април 2023 г.	2.60%	3.60%
Дек. 2023 г.	2.58%	4.06%
Август 2024 г.	2.48%	3.70%
Октомври 2024 г.	2.45%	3.50%
Януари 2025 г.	2.48%	3.35%

⁵² www.bnb.bg :

⁵³ <https://data.ecb.europa.eu/data/data-categories/ecbeurosystem-policy-and-exchange-rates/official-interest-rates>

⁵⁴ <https://data.ecb.europa.eu/data/data-categories/ecbeurosystem-policy-and-exchange-rates/official-interest-rates>

Таблица 3: Степен на изоставане (2008-2025) от група страни.

Год.	Бълг рия	Словак ия	Словен ия	Естон ия	Гърц ия	Хърват ия	Средна за групата (без Бълг ария)	Степен на изостав ане (%)
2008	600 €	1000 €	1200 €	1100 €	1500 €	1300 €	1220 €	50.81
2009	620 €	1020 €	1220 €	1120 €	1480 €	1320 €	1232 €	49.67
2010	630 €	1040 €	1250 €	1150 €	1450 €	1350 €	1248 €	49.51
2011	640 €	1070 €	1280 €	1180 €	1400 €	1370 €	1260 €	49.20
2012	650 €	1100 €	1320 €	1220 €	1350 €	1400 €	1278 €	49.13
2013	660 €	1150 €	1350 €	1250 €	1300 €	1420 €	1294 €	48.99
2014	680 €	1200 €	1400 €	1300 €	1250 €	1450 €	1320 €	48.48
2015	700 €	1250 €	1450 €	1350 €	1200 €	1500 €	1350 €	48.14
2016	730 €	1350 €	1500 €	1450 €	1150 €	1550 €	1400 €	47.85
2017	760 €	1450 €	1600 €	1550 €	1100 €	1600 €	1460 €	47.94
2018	800 €	1550 €	1700 €	1650 €	1150 €	1700 €	1550 €	48.38
2019	1050 €	1671 €	1570 €	1800 €	1500 €	1800 €	1668 €	37.05
2020	1100 €	1800 €	1650 €	1900 €	1600 €	1900 €	1770 €	37.85
2021	1150 €	1900 €	1800 €	2000 €	1700 €	2000 €	1880 €	38.82
2022	1200 €	2000 €	2000 €	2100 €	1800 €	2200 €	2020 €	40.59

2023	1250 €	2433 €	2300 €	2200 €	1900 €	2387 €	2244 €	44.29
2024	1300 €	2462 €	2920 €	2112 €	2000 €	2731 €	2445 €	46.83
2025	1350 €	2500 €	3000 €	2150 €	2100 €	2800 €	2510 €	46.21

Таблица 4.

***β* коефициенти с интерпретация и препоръки за България.**

Променлив а	Бета коефициент (β)	Посока	Източник	Интерпретация	Препоръка за България
log(M2)	0.20 – 0.30	+	* <i>Gattini & Hiebert (2010), ECB Working Paper</i>	Повече парична маса стимулира кредитирането и търсенето на имоти	0.25
log(IR)	-0.15 – -0.25	-	* <i>Ahearne et al. (2005), ECB Policy Paper</i>	По-високи лихви намаляват търсенето и цените на жилища	-0.20
log(Y)	0.30 – 0.45	+	* <i>Girouard et al. (2006), OECD</i>	По-високи доходи повишават търсенето и цените	0.35

log(I)	0.10 – 0.25	+	* <i>Liang & Gao (2007); Zhang et al. (2006), Procedia</i>	Повече инвестиции в строителство увеличават предлагането и ограничават ценовия ръст	0.15
log(V_ипотеки)	0.15 – 0.20	+	* <i>Liang & Gao (2007); Zhang et al. (2006), Procedia</i>	По-голям обем на кредитиране води до ръст на цените	0.18
log(U)	-0.05 – +0.10	±	* <i>Grum & Govekar (2016), Procedia</i>	Сивият сектор може да изкривява реалните цени – ефектът е смесен	0.05
τC_t	+0.0107	+	* <i>Lurka & Kattuman (2023), International Journal of Central Banking</i>	По-голямото изоставане спрямо ценовите нива в еврозоната води до по-бърз ръст (догонваща динамика)	+0.011

A_t	-0.05 -- 0.10	–	* <i>European Parliament (2024), Infographics</i>	Антиципацията на влизане в еврозоната води до предварително повишение, после охлаждане	-0.06
log(HAI_gap)	-0.10 -- 0.20	–	* <i>ECB (2022), Housing Affordability Study</i>	По-ниска достъпност води до ограничено търсене и ценови натиск	-0.15
D_ECB	-0.05 -- 0.10	–	* <i>ECB Economic Bulletins (2021–2024)</i>	Рестриктивната политика на ЕЦБ намалява достъпа до кредити	-0.07
D_cash	-0.05 -- 0.10	–	* <i>ECB (2015), The state of the house price cycle in the euro area, Economic Bulletin, Issue 6</i>	Наблюдавано нетипично повишение на търсенето в преходни икономики при влизане в еврозоната, свързано с легализиране на средства и след това спад.	-0.06

* **Забележка:** Таблица 4 представя стандартизирани β -коэффициенти, получени чрез външна теоретична калибрация, които се различават от изчислените емпирично чрез регресионните модели (вж. 2.2.1 и 2.2.3). Това е умишлено, тъй като таблицата има за цел да демонстрира теоретичния потенциал на всеки фактор в абстрактна рамка.

Таблица 5. Емперични данни (2008-2025).^{55 56 57 58 59}

Год.	P_t	M2_t	V_ip oteki _t	IR_t	I_t	F_t	Y_t	HAI_ gap_t	U_t	τC_t	A_t	D_ cas h	D_ ecb
2008	600	23.35	3.95	9.56	3.4	2.556	278.65	0.55	0.8	50.81	0.0	0.1	0
2009	620	24.48	4.28	9.42	3.3	2.863	310.87	0.65	0.8	49.67	0.0	0.1	0
2010	630	25.74	4.44	9.28	2.5	3.169	331.32	0.72	0.8	49.51	0.0	0.1	0
2011	640	27.01	4.67	9.34	2.3	4.614	350.75	0.78	0.7	49.20	0.0	0.1	0
2012	650	28.31	4.82	8.79	2.1	4.86	373.75	0.82	0.7	49.13	0.0	0.1	0
2013	660	29.74	4.80	8.21	2.0	3.504	396.25	0.86	0.7	48.99	0.0	0.1	0
2104	680	31.14	4.47	7.54	2.1	3.77	420.28	0.9	0.7	48.48	0.0	0.1	0
2015	700	32.56	4.42	6.52	2.1	4.803	448.91	0.92	0.7	48.14	0.0	0.1	0
2016	730	34.07	4.48	5.48	2.2	5.529	486.75	0.94	0.6	47.85	0.0	0.1	0
2017	760	35.49	4.32	4.6	2.4	6.515	530.21	0.95	0.6	47.94	0.0	0.1	0
2018	800	36.97	4.81	3.99	2.6	6.884	585.94	0.95	0.6	48.38	0.0	0.1	0
2019	1050	50.33	5.51	3.0	2.8	7.0	780.0	0.93	0.6	37.05	0.0	0.1	0
2020	1100	58.09	6.14	2.9	2.7	7.5	800.0	0.91	0.6	37.85	0.0	0.1	0
2021	1150	64.31	7.22	2.8	3.0	8.2	850.0	0.88	0.55	38.82	0.0	0.2	0
2022	1200	72.79	8.44	2.9	3.2	9.3	975.0	0.85	0.5	40.59	1.0	1.0	0
2023	1250	79.12	10.17	2.5	3.3	9.8	1025.0	0.81	0.45	44.29	1.0	1.0	0
2024	1300	86.04	13.13	2.5	3.5	10.66	1125.0	0.78	0.4	46.83	1.0	1.0	0
2025	1350	94.0	13.82	2.46	3.6	11.60	1500.0	0.78	0.35	46.21	1.0	1.0	0
2026		102.0	11.50	3.8	3.8	12.62	1600.0	0.76	0.3	46.21	0.5	0.3	1

⁵⁵ Българска народна банка (БНБ) – парично предлагане, лихви, ипотечен обем;

⁵⁶ Национален статистически институт (НСИ) и Eurostat – реални доходи, индекс на достъпност (HAI), социални показатели;

⁵⁷ Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – инвестиционна активност, строителни разрешения;

⁵⁸ JRC и Европейски парламент – стойности, отнасящи се до индикатори като housing affordability, възраст на напускане на родителски дом, и структурни ефекти от евро.

⁵⁹ Евростат и ЕСВ – променливата за ценова конвергенция (τC), като индекс между средни цени в ЕС и България;

* P_t (евро), * $M2_t$ (млрд. евро), * $V_{ipoteki_t}$ (млрд. евро), * IR_t (%), * I_t (млрд. евро), * F_t (млрд. евро), * Y_t (евро), * HAI_gap_t (съотношение: HAI_BG / HAI_EZ), * U_t (дял на сивата икономика, 0–1), * τC_t (% изоставане от цените в еврозоната), * A_t (антиципационен ефект, стойност 0–1), * D_cash (сиви капитали в имоти, 0–1), * D_ECB (фиктивна променлива: 1 = рестриктивна политика на ЕЦБ)

Таблица 6. Логаритми на данните (2008-2025).

Год.	log_P_t	log_M2_t	log_V_ipoteki_t	log_IR_t	log_I_t	log_F_t	log_Y_t	log_HAI_gap_t	log_U_t	log_tauC_t	A_t	D_cash	D_ECБ
2008	6.40	3.15	1.37	2.26	1.24	0.94	5.63	-0.60	-0.22	3.93	0	0.10	0.00
2009	6.43	3.20	1.45	2.24	1.20	1.05	5.74	-0.43	-0.22	3.91	0	0.10	0.00
2010	6.45	3.25	1.49	2.23	0.92	1.15	5.80	-0.33	-0.22	3.90	0	0.10	0.00
2011	6.46	3.30	1.54	2.23	0.83	1.53	5.86	-0.25	-0.36	3.90	0	0.10	0.00
2012	6.48	3.34	1.57	2.17	0.74	1.58	5.92	-0.20	-0.36	3.89	0	0.10	0.00
2013	6.49	3.39	1.57	2.11	0.69	1.25	5.98	-0.15	-0.36	3.89	0	0.10	0.00
2014	6.52	3.44	1.50	2.02	0.77	1.33	6.04	-0.11	-0.36	3.88	0	0.10	0.00
2015	6.55	3.48	1.49	1.87	0.73	1.57	6.11	-0.08	-0.36	3.87	0	0.10	0.00
2016	6.59	3.53	1.50	1.70	0.79	1.71	6.19	-0.06	-0.51	3.87	0	0.10	0.00
2017	6.63	3.57	1.46	1.53	0.88	1.87	6.27	-0.05	-0.51	3.87	0	0.10	0.00
2018	6.68	3.61	1.57	1.38	0.96	1.93	6.37	-0.05	-0.51	3.88	0	0.10	0.00
2019	6.96	3.92	1.71	1.10	1.03	1.95	6.66	-0.07	-0.51	3.61	0	0.10	0.00
2020	7.00	4.06	1.81	1.06	0.99	2.01	6.68	-0.09	-0.51	3.63	0	0.10	0.00
2021	7.05	4.16	1.98	1.03	1.10	2.10	6.75	-0.13	-0.60	3.66	0	0.20	0.00
2022	7.09	4.29	2.13	1.08	1.16	2.23	6.88	-0.16	-0.69	3.70	1.00	1.00	0.00
2023	7.13	4.37	2.32	0.95	1.21	2.28	6.93	-0.21	-0.80	3.79	1.00	1.00	0.00
2024	7.17	4.45	2.57	0.92	1.25	2.37	7.03	-0.25	-0.92	3.85	1.00	1.00	0.00
2025	7.21	4.54	2.63	0.90	1.29	2.45	7.31	-0.25	-1.05	3.83	1.00	1.00	0.00
2026	nan	4.62	2.44	1.34	1.34	2.54	7.38	-0.27	-1.20	3.83	0.50	0.30	1.00

Таблица 7. Хедонистичен индекс за България и София.

Фактор	Оценка (България)	Оценка (София)
Климат (4 сезона)	0.1	0.06
Природни дадености (море/планина)	0.12	0.03
Културно наследство	0.08	0.09
Архитектура и атмосфера	0.07	0.12
Здравеопазване	0.06	0.1
Образование	0.07	0.11
Свързаност (летища/транспорт)	0.1	0.14
Правна сигурност	0.05	0.09
Обща инфраструктура	0.1	0.12

Таблица 8. Статистика на значими макроикономически показатели за България.^{60 61}

	Показател	2020	2021	2022	2023	2024
1	Средна месечна работна заплата	711,00 €	798,00 €	905,00 €	1043,00 €	1188,00 €
2	БВП на глава от населението	8928,00 €	10378,00 €	13314,00 €	14691,00 €	16095,00 €

⁶⁰ Национален статистически институт (НСИ)

⁶¹ Българска народна банка (БНБ)

3	БВП (млрд.)	61,91 €	71,38 €	86,08 €	94,71 €	103,72 €
4	Строителст во (млрд.)	2,57 €	2,48 €	2,90 €	3,67 €	4,06 €
5	Операции с недвижими имоти (млрд.)	5,22 €	5,62 €	6,23 €	7,18 €	7,31 €
6	Строителст во и недвижими имоти (7+8) (млрд.)	7,79 €	8,10 €	9,13 €	10,84 €	11,37 €
6	% индустрия имоти от БВП	0,13 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
8	Паричен агрегат М3 широки пари (млрд.)	58,09 €	64,31 €	72,79 €	79,13 €	86,04 €
9	Резервни пари (млрд.)	22,40 €	24,43 €	27,13 €	30,20 €	29,71 €
10	Основен лихвен процент	0%	0%	20%	290%	359%
10	Паричен мултиплика тор	2,59	2,63	2,68	2,62	2,9
12	Депозити в банките (млрд.)	47,75 €	52,10 €	59,55 €	65,21 €	71,80 €

13	Новоотпуснати ипотечни кредити за година (млрд.)	2,01 €	2,79 €	2,66 €	2,97 €	3,07 €
14	Население (млн.)	6,532	6,482	6,447	6,445	6,263
15	Средна цена на имоти за м2 в София	1 250	1 300	1 450	1 650	1 840
16	Средна цена на имоти за м2 за цялата страна	1100	1150	1200	1250	1300
17	Годишен брой на покупка-продажбе на имоти	193 566	247 937	242 624	215 507	212 743
18	Брой жилища (млн.)	4,158	4,261	4,283	4,304	4,324
19	Брой необитаван и жилища (млн.)	1,538	1,657	1,68	1,7	1,72
20	Процент на необитаваните жилища	0,37	0,389	0,39	0,39	0,4
21	Ръст на необитаваните жилища	6 000	119 741	22 259	20 000	20 000

22	Брой новопостроени жилища, въведени в експлоатация	15 446	17 889	19 900	22 649	24 900
-----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Таблица 9. Статистика на значими макроикономически показатели за Еврозоната. ^{62 63 64 65}

Показател		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Средна месечна работна зплата (евро)	2 200 €	2 300 €	2 500 €	2 800 €	3 000 €	3 160 €
2	БВП на глава от населението	33 000 €	34 400 €	37 350 €	40 520 €	42 880 €	44 340 €
3	БВП (трлн.)	11,0 €	11,6 €	12,6 €	13,7 €	14,6 €	15,2 €
4	Строителство – БДС (млрд.)	620 €	640 €	690 €	750 €	790 €	800 €
5	Операции с недвижими имоти – БДС (млрд.)	1250 €	1300 €	1380 €	1500 €	1600 €	1670 €

⁶² Eurostat – Краткосрочни икономически анализи. Предоставя данни за БВП, инфлация (HICP), безработица и други ключови икономически показатели.

⁶³ Европейска централна банка (ЕЦБ) – Макроикономически прогнози на Евросистемата (декември 2024)

⁶⁴ ЕЦБ – Икономически бюлетин, брой 8, 2024

⁶⁵ Европейска комисия – Есенна икономическа прогноза 2024

6	Строителство и недвижими имоти – общо (млрд.)	1870 €	1940 €	2070 €	2250 €	2390 €	2470 €
7	Дял на строителство и имотите от БВП (%)	17.0%	16.7%	16.4%	16.4%	16.3%	16.3%
8	МЗ (трлн.)	13,8 €	14,5 €	15,3 €	16,0 €	16,8 €	17,5 €
9	Резервни пари (трлн.)	3,8 €	4,0 €	5,5 €	6,3 €	6,0 €	5,8 €
10	Паричен мултипликатор (МЗ/база)	3,60 €	3,60 €	2,80 €	2,50 €	2,80 €	3,00 €
11	Основен лихвен процент	0.00%	0.00%	0.00%	2.50%	4.50%	4.50%
12	Депозити в банките (трлн.)	12,0 €	12,3 €	13,2 €	13,7 €	13,9 €	14,0 €
13	Ново-отпуснати ипотечни кредити за годината (млрд.)	580,0 €	600,0 €	800,0 €	750,0 €	600,0 €	500,0 €
14	Население (млн.)	337,0 €	338,0 €	338,0 €	339,0 €	340,0 €	342,0 €
15	Средна цена на жилища на кв. м в столиците (евро/м ²)	3 800 €	4 000 €	4 500 €	5 000 €	5 500 €	6 000 €

16	Средна цена на жилища на кв. м – общо в Евророната (евро/м ²)	2 100 €	2 200 €	2 400 €	2 700 €	2 900 €	3 000 €
17	Годишен брой на сделките с недвижими имоти (млн.)	2,9	3	4	3,8	3,2	2,8
18	Брой жилища (млн.)	220	221	223	225	226	227
19	Брой необитавани жилища (млн.)	44	45	46	47	48	49
20	Процент на необитаваните жилища (%)	0,2	0,204	0,206	0,208	0,212	0,216
21	Ръст на необитаваните жилища (%)	0,01	0,02	0,01	0,008	0,01	0,008
22	Брой новопостроен и жилища, въведени в експлоатация (млн.)	1,05	1,03	1,07	1,1	0,98	0,95

Фигури:

Фигура. 1: Средна цена на жилищата (евро/кв.м) в

България по градове, 2017–2024 г.⁶⁶

⁶⁶ Национален статистически институт (НСИ)

Фигура. 2: Годишна промяна на цените на жилищата в България (номинален ръст, %).^{67 68 69}

Фигура. 3: Ценова динамика на жилищата в различни групи страни (2010-2020).^{70 71}

... (Mankiw, G., & Reis, R. (2020). European Housing Prices through the Lens of Trends. *Journal of Economic Papers*, 32(5), 488–519.

⁷¹ OECD (2024). *Real house price indices*

Фигура. 4 : Сравнителен анализ на средните цени на жилищата през 2025 г. в столиците (горе) и средно за страните (долу) от Централна и Източна Европа.^{72 73 74}

⁷² Евростат: средни цени на жилищата по страни и градове (2022–2024), прогнозирани за 2025 г.

⁷³ Numbeo и Global Property Guide: за допълване на липсващи или прогнозни данни за 2025 г.

⁷⁴ Национални статистически институти (НСИ – България, Stat.gov.lt – Литва, SURS – Словения и др.)

Фигура 5. Взаимовръзки между ключовите политики, които въздействат на пазара на жилищни имоти.⁷⁵

Превод на елементите от схемата – Figure 1. Key Policy Relationships

1. *Fiscal Policy – Фискална политика*
2. *Prudential Policy – Надзорна политика*
3. *Monetary Policy – Парична политика*

⁷⁵ *Международен валутен фонд (2013). Key Aspects of Macroprudential Policy. IMF Policy Paper, Figure 1.*

4. *Structural Policy* – Структурна политика
5. *Rents* – Наеми
6. *Income* – Доход
7. *Taxation/Subsidies* – Данъчно облагане / Субсидии
8. *User costs* – Разходи за ползване
9. *Demographics* – Демографски фактори
10. *Demand* – Търсене
11. *Loan supply* – Кредитно предлагане
12. *House prices and turnover* – Цени и оборот на жилища
13. *Supply* – Предлагане
14. *Interest rates* – Лихвени проценти
15. *Supply* – Предлагане
16. *Interest rates* – Лихвени проценти

Фигура 6. Дял на необитаваните жилища в България и Еврозоната (2020-2024).^{76 77}

⁷⁷ НСИ – Национален статистически институт на България.

Фигура 7. Индекс на достъпност на жилища (2008-2026)

